

Харківська обласна військова адміністрація
Фонд Миколи Томенка «Рідна країна»
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Харківський національний академічний
театр опери та балету імені Миколи Лисенка
Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди
Меморіальний музей Григорія Сковороди (Переяслав)
Громадське об'єднання «Конгрес Української Інтелекції»
Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка
Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»
Височанська селищна рада

МАТЕРІАЛИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КРУГЛОГО СТОЛУ

«Людське буття у спадщині Григорія Сковороди»

присвяченого 250-річчю від дня написання «Байок Харківських»

Харків – 2024

Харківська обласна військова адміністрація
Фонд Миколи Томенка «Рідна країна»
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Харківський національний академічний
театр опери та балету імені Миколи Лисенка
Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди
Меморіальний музей Григорія Сковороди (Переяслав)
Громадське об'єднання «Конгрес Української Інтелігенції»
Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка
Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»
Височанська селищна рада

МАТЕРІАЛИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КРУГЛОГО СТОЛУ
«Людське буття у спадщині Григорія Сковороди»,
присвяченого 250-річчю від дня написання «Байок Харківських»

(20 червня 2024 р.)

Харків – 2024

Редакційна колегія:

- Наталія Радіонова** – доктор філософських наук, професор, головний редактор; Україна;
Світлана Бережна – доктор філософських наук, професор; Україна;
Майя Триняк – доктор філософських наук, професор; Україна;
Дейл Бертелсен – доктор філософії, професор Блумбергського університету; США;
Мечислав Гулда – доктор соціологічних наук, професор Гданського університету;
Польща;
Світлана Корнієнко – доктор філософських наук, професор, Україна;
Ольга Дольська – доктор філософських наук, професор, Україна;
Мар'яна Дроботенко – доктор філософських наук, професор; Україна;
Криштофф Штадлер – доктор філософських наук, професор Віденського Інституту права,
Австрія.

Затверджено Вченою радою

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Протокол №9 від 10 вересня 2024 року

«Людське буття у спадщині Григорія Сковороди» (до 250-річчя від дня написання «Байок Харківських») : матеріали Всеукраїнського круглого столу, Харків, 20 червня 2024 р. / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. [редкол.: Н. Радіонова (голов. ред.), С. Бережна, М. Триняк та ін.] – Електронне видання – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2024. – 72 с. – pdf 0,82 Мб.

Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів.

**«МУДРА ІГРАШКА» ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЯК ЗАСІБ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ**

Бакай Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

«Друже мій, не зневажай байкарства!»

Г. Сковорода

Вивчаючи багатогранну спадщину видатної особистості, українського філософа, педагога-гуманіста, музиканта, поета, просвітителя XVIII століття Григорія Сковороди, зокрема його філософські, педагогічні, поетичні твори, а також архівні матеріали, ми неодноразово пересвідчуємося, що будь-який напрям його практичної діяльності, ідеї, філософія, висловлювання, листи до учнів та сучасників дуже тісно пов'язані із нашим сучасним життям. Г. Сковорода мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його називали «Сократом».

Ідея написання власних віршованих текстів байок Г. Сковороди, видання першої частини та підготовка другої частини літературно-художнього видання *«Пізнай себе ... з дитинства!»* для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку виникла не випадково.

Хочу нагадати, що у 2021 році, організацією ЮНЕСКО, наш славетний земляк Сковорода був визнаний одним з п'яти мудреців людства. Дійсно, неймовірна мудрість та визначний розум у сквородинівських рядках!

Здаймо разом, що таке байка? Це одна з найцікавіших сторінок в історії світової літератури. Вона швидко ставала найпопулярнішою і найпоширенішою формою критичного мислення людини, і поряд з міфом, першим жанром словесного мистецтва, тому її витoki ми знаходимо вже в античному світі. Це дійсно, невеличке морально-повчальне оповідання, в якому дійовими особами виступали не люди, а тварини й птахи, наділені людськими рисами.

Григорій Сковорода, залишивши педагогічну працю і живучі в селах поблизу Харкова, написав знамениту збірку «Байки Харківські». Перша її половина (15 байок) створена у 1769 році, друга половина збірки написана у 1774 році в селі Бабаях, і тоді ж він надіслав увесь збірник з 30-ти байок до свого приятеля П. Панкова з листом-посвятою, в якому висловив свої погляди на жанр байки. І в цьому році, наукова сквородинівська родина

в Україні та поза її межами відзначає 250-річчя від дня написання збірки «Байки Харківські» [1].

Педагог оцінює байки як «розумний жарт», «мудру іграшку», що «приховує у собі силу». Він пише: *«Друже мій, не зневажай байкарства! Не за гаманом суди скарб, правдивим судом осуджуй. ... нерозумну пиндючливість зустрічають за зовнішністю, випроваджують зі сміхом, а розумний жарт поважний вінчає кінець...»* [3].

Людяності, благородству, чесності, скромності вчать байки Г. Сковороди. Вони спрямовані проти розбещеності верств суспільства. Байкар протиставляє неробству і несправедливості – чесність і скромність людей-трудівників. Його байки мають і сатиричний характер, в яких автор нещадно критикує вищі верстви тодішнього суспільства, тому діяльність Г. Сковороди була вороже зустрінута панівною меншістю, яка боролася усіма їй доступними засобами, щоб применшити вплив його байок для народу та їх поширення серед різних верств населення. Його байки вчать людяності, гідності, духовності, любові до свого краю, національно-патріотичним почуттям.

Байки Г. Сковороди поширювались у багатьох списках, але не потрапляли до друку. Цим пояснюється і той факт, що комітет духовної цензури своїм розпорядженням заборонив випускати в світ уже надруковані «Байки Харківські», бо, за висновком архімандрита, в них містяться «дуже важливі похибки». Збірка байок вийшла після того, як у них були зроблені цензурні скорочення.

Ідейний зміст байок педагога та просвітителя визначається не сюжетними схемами, які тисячоліттями переходили від байкаря до байкаря, а соціальною дійсністю епохи, класовою позицією автора, його неповторною художньою індивідуальністю. Спостережливість і гострий розум філософа-байкаря дали йому можливість проникати в самий корінь речей, утверджувати сміливі думки, піддавати критиці існуючі порядки. Говорячи про художні особливості байок Г. Сковороди, слід підкреслити їх суспільну значимість, мистецьку своєрідність і новаторство [1].

Г. Сковорода вніс чимало нового в цей жанр. Це і зміст, і звучання байок, змалювання в них нових суспільних обставин, сатирична загостреність. Картини та образи його байок вражають своєю життєвою правдивістю, гострою спостережливістю, народолюбністю та патріотизмом. Створивши свою славнозвісну збірку, Г. Сковорода заклав міцний фундамент для розвитку української класичної байки як самостійного жанру взагалі. Утвердженню ідей свободи, справедливості, соціальної рівності, духовної і моральної краси

людини присвятив Григорій Сковорода свою філософську і літературну творчість. Він знайшов інший підхід до створення байки, а саме ввів у байку нові риси, не властиві творам інших авторів, це була не «мораль», а «сила». Певно, поняття «мораль» видавалося йому вузьким. Справжня байка не стільки моралізує, як гостро засуджує, а це більше, ніж мораль, – це сила! [1].

Свої філософські твори, серед яких притчі і байки, Г. Сковорода старався писати так, щоб вони були добре зрозумілими не тільки освіченим верствам населення, а й простим людям, причому, особливо їм. Щоб ці твори змушували замислюватися над різноманітними явищами життя, вчили думати і будили свідомість людей. Ідейно-тематична спрямованість байок не була дуже широкою, бо обмежувалася потребами тогочасної практичної моралі. Як і його попередники у цьому жанрі, Г. Сковорода підносив позитивні людські риси, розум, любов, дружбу, показував, що справжня людська цінність визначається не посадами, чинами, титулами, походженням, багатством, красою, одягом, тобто не зовнішніми, а внутрішніми якостями.

Тому, для мене особисто життя і творчість Григорія Сковороди була і залишається великою школою та й досі загадковою і не вивченою до кінця. На мій погляд, доцільно було надати виданню назву «*Пізнай себе ... з дитинства!*», бо на наш погляд, без сумніву байки Григорія Сковороди приховують у собі величезну, мудру силу. Передусім він прагнув віднайти «зерно істини», образно уявити світ людини, досягти гармонії думки й художньої виразності. Г. Сковороді до вподоби такий стиль викладу, коли за видимістю приховується сутність, істина, бо байка має і педагогічну функцію – «у батьківському покаранні існує певна насолода...» [2].

Зазначу, що сучасне покоління малюків вкрай необхідно долучати до вивчення української багатовікової історичної, культурної спадщини. Тому, звертаючись до жанру *байки*, ми осучаснюємо її у процесі спілкування з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку під час читання книжок, займання будь-яким видом творчості, закладання дуже важливих, але простих якостей людяності, вихованості, поваги до батьків, любові до своєї країни, національних традицій, обрядів, патріотичних почуттів.

Чому ж саме байка? Бо байка, наче казка, дуже близька до дитячого серця! Саме байка може бути універсальним засобом національно-патріотичного та духовного виховання підростаючого покоління і має виховний, освітній, творчий і розвиваючий потенціал. Предметом розповіді в ній служать незвичайні, дивовижні події, сюжет дуже простий, а її персонажі (тварини, пташки, комахи), такі знайомі дітлахам і одночасно, протилежні один одному, бо кожен з них має свій характер та певну життєву поведінку [2].

Знайомство дітей з байкою може бути дуже різним, і чуттєвим, і важливим для малюка. Це може бути розповідь батьків, читання разом, аналізуючи важливі людські якості чи поняття або допомогти дитини уявити світ героїв певної байки та намалювати їх, зробити аплікацію з паперу, природних матеріалів чи використовувати пластилін тощо.

Отже, подаруємо дітям «Мудру іграшку», «Розумний жарт»! І запропоную власний текст сквородинівської байки «Жайворонки».

ЖАЙВОРОНКИ

- Автор:** Жайворонок-син зі страхом споглядав,
Як велетень Орел у небі все кружляв.
Мабуть, той Орел, що Черепаху вчив літати?..
І у свого батька він вирішив спитати.
- Ж.-син:** Батьку мій, це той Орел?
Той найстрашніший, найсильніший птах,
Який наводить на всіх страх?
- Ж.-батько:** Чому тобі таке здалося, синку?
- Ж.-син:** Бо він кружляв, шумів, гримів,
Поворухнутися не зміг...
- Ж.-батько:** Мій любий, мій розумний сину,
Завжди співай цю пісню у любую годину...
*«Не той Орел, що високо літає,
А той, що легко, тихо до землі сідає...»*
- Автор:** Багато хто, не за призначенням працює,
Той насолоди й користі ніколи не відчує!

Таким чином, сподіваємося, що педагоги закладів дошкільної та середньої освіти із задоволенням будуть використовувати сквородинівський жанр байки для виховання національно-патріотичних почуттів та духовних цінностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Саме засобами байки плекатимуть у них інтерес до вивчення української національної культурної, історичної спадщини та знайдуть власний підхід до творчого використання у своїй практичній освітній діяльності.

Список використаних джерел:

1. Бакай С.Ю. Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г.С. Сковороди на Слобожанщині. Дис... канд.пед.наук. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Харків. 2004. 263 с.

2. Бакай С.Ю. Пізнай себе... з дитинства!» Літературно-художнє видання для освітян навчальних педагогічних закладів вищої та середньої освіти. Харків. 2021.36 с.
3. Сковорода Г.С. Байки. Літературно-художнє видання для дітей молодшого шкільного віку. ТОВ «Віват». Харків. 2023. 64 с.

**«БАЙКИ ХАРКІВСЬКІ»:
ХИТРОЩІ РОЗУМУ ЧИ ВИТІВКИ УЯВИ**

Бакуменко Олександр, аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Г. Сковорода відомий не тільки як філософ, поет, вчитель, музикант, полеміст, вчений-мандрівник, але й як творець байок-притч. Байка для Сковороди – це і гумор, і усмішка, це й філософія повсякденного життя, і філософія життєтворчості. А ще – це хитрощі розуму разом з витівками уяви. Іноді «...здається, що байка просто бреше, а справді – ясну правду чеше».

Сам філософ ставився до цього літературного жанру серйозно. Байки давали можливість розказати про життя, висловити свої погляди, подекуди і винести вирок негативним явищам тогочасної дійсності. Це спостереження над дійсністю з усмішкою в очах і водночас глибокими роздумами над різноманітністю проявів буття природи та людини. Все це розмаїття роздумів, посмішок, хитрощів, моралі й любові до Всесвіту розлилося по сторінках «Байки харківських». Безумовно, до Сковороди байка мала великий шлях розвитку і свої традиції, які занурюються у мудрість народу, сягає корінням у казки, народні пісні, приказки та прислів'я, і розкривають психологію душі, побут, мудрість, гумор.

Езопівською мовою завжди широко користувалися і користуються сьогодні і письменники, і політичні діячі, оратори тощо. Жанр алегорій був поширений в українському фольклорі, в полемічній літературі, дуже часто до алегорії зверталися під час проповідей. Байки привертали увагу мешканців селищ і міст вигадками, емоційним впливом, доступністю для розуміння, сприйняття сюжету та дотепністю.

Збірка «Байки харківські» складається з 30 байок, всі вони були написані на Слобожанщині, а саме у селі Бабаях поблизу Харкова. З цієї збірки різні люди робили численні списки, а от оригінал збірки, на жаль, не зберігся. Мовою символів, алегорій Сковорода прославляє «сродну працю», одну з основних категорій свого філософського вчення, сенс якої полягає

в суспільно-корисній праці, яка відповідає природним покликанням людини. Цей наратив віддзеркалюється у текстах таких байок, як «Бджола і Шершень», «Олениця і Кабан». Байки «Собака і Вовк», «Соловей, жайворонки і Дрозд» присвячені дружбі. Сам філософ дуже цінував дружбу, умів дружити і протягом багатьох років підтримував теплі дружні стосунки з людьми, які зустрілись Сковороді на шляху життя. Для близьких людей головне бути чесними, має єдиний погляд та єдність сердець, чути серцем один одного, знаходитися у єдиному ментальному полі «...без лукавого взора». Цінність людини визначається не одягом, титулами, посадами, а внутрішніми якостями, перш за все, це розум, чесність, справедливість, воля, свобода. «Прагнення насолоди і слави багатьох збиває у протиприродний стан» - попереджує філософ-байкар у байці «Орел і черепаха». Глибокими за змістом є рядки байки «Змія і Буфон», в яких Сковорода прославляє добро і труд, які взаємопов'язані: «...чим краще добро, тим більшим трудом, наче ровом воно обкопане. Хто труда не докладе, той до добра не прийде».

Знамениті сквородинівські афоризми походять саме з байок, в них мудрість, розум, чуйність, любов до природного, до людини, застереження від нудьги, зла, недбальства. І завжди пам'ятати, що «добрий розум робить легким будь-який спосіб життя» і «Не за обличчя судить, а за серце».

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ «СРОДНОЇ ПРАЦІ» ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ТА ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

*Бережна Світлана, доктор філософських наук, професор,
проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди*

Григорій Сковорода ще у XVIII столітті звертав увагу на те, що людині важливо займатися «сродною» їй, тобто відповідною їй призначенню і талантам, діяльністю. На сьогодні ця ідея залишається актуальною, адже психологи та кар'єрні консультанти рекомендують людям знаходити справу «до душі». Г. Сковорода зазначав: «Сродна праця – найсолодша річ у світі», адже додає сил та «... потрібне робить неважким, а важке – непотрібним» («Собака и Кобыла»)[1].

Філософ наголошував, що для того, щоб знайти своє покликання, людина повинна добре знати себе, розуміти свої сильні сторони та схильності, а пізнавши, бути діяльною, оскільки «...сродность трудолюбіем утверждается», а «...сложившему крила трудно лететь и самому орлу» («Двѣ курицы», «Алфавит, или Букварь мира») [2, 3].

Не варто заздрити здібностям інших, що даровані природою, адже Черепаха, що вчилася в Орлів літати, «...лѣтанье свое благополучно на камень окончила с великим шумом и треском» («Жаворонки», «Орел и Черепаха»). Тому «...без природы изрядный дѣла зачинают», «худо кончат», оскільки «не сродное дѣланіе всегда чего-то тайного естълишенное (творчості, іскри Божої)».

Необхідно «...обучаться, к чему не рожден», задовольнятися своїм, а не «...нестъ должность, природѣ противну» («Алфавит...») [3].

Сучасні дослідники також вважають самопізнання ключовим моментом у побудові успішної кар'єри. Учені зазначають, що люди, які зайняті «сродною працею», зазвичай відчують більше задоволення від життя. Це підтверджує правоту ідей Г. Сковороди.

Концепція «сродної праці» ґрунтується на принципах гармонії між людиною, природою та суспільством. Це означає, що праця повинна відбуватися в гармонії з природними циклами із метою збереження ресурсів та запобігання соціально-економічним та екологічним проблемам. Г. Сковорода наголошував на суттєвій ролі етичної поведінки у праці та взаємодії з іншими людьми. Це означає дотримання принципів законності, соціальної відповідальності, поваги до чужої думки і солідарності як у стосунках працівників між собою, так і у відносинах зі спільнотою. Концепція «сродної праці» містить ідею взаємодії та співпраці в суспільстві. Деякі сучасні організації використовують принципи «сродної праці» під час підбору персоналу, допомагаючи співробітникам знайти найбільш прийнятні для них призначення та задачі.

Отже, ідея «сродної праці» Григорія Сковороди може бути вельми корисною та важливою для сучасних учених. Ця ідея передбачає, що людина повинна займатися тією справою, до якої вона природжена, що принесе їй найбільше задоволення й успішність. Для вчених це означає вибір такої галузі досліджень, яка зумовлює в них посилену зацікавленість і пристрасть, а також, де вони можуть зробити найбільший внесок і досягти найвищих результатів.

Наслідування ідеї «сродної праці» дозволяє вченим ефективніше використовувати свої здібності й таланти, підвищити свою мотивацію

і продуктивність, а також досягти більш значущих дослідницьких результатів. Це значно сприяє розвитку науки.

У контексті сучасних наукових досліджень відновлення ключових аспектів і принципів «сродної праці» є важливим завданням. Це відображає не лише зацікавленість традиційними методами роботи, але й потребу в адаптації до сучасного середовища. Серед ключових аспектів – сприяння спільноті, збереження екологічної рівноваги та створення стійких умов праці. Відновлення цих принципів відкриває нові можливості для поліпшення якості життя і також позитивно впливає на стійкий економічний розвиток. У сучасних наукових дослідженнях відновлення концепції «сродної праці» Григорія Сковороди є надважливим для вирішення сучасних проблем, як-от екологічна криза, соціальна несправедливість і криза довіри в суспільстві. Реалізація цих принципів сприяє створенню більш стійкої та гуманної моделі економічного розвитку, яка враховує потреби як сучасних, так і майбутніх поколінь.

Загалом можна стверджувати, що ідея Г. Сковороди про важливість відповідності роботи покликанню людини залишається вкрай актуальною та знаходить підтримку в сучасних учених і практиків. Це свідчить про прозорливість та мудрість цього видатного українського мислителя.

Список використаних джерел:

1. Сковорода Г. Басня 18. Собака и Кобыла / Г. Сковорода // Повна академічна збірка творів / за ред. Л. Ушкалова; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.]. – Едмонтон; Торонто: Вид-во Канад. ін-ту укр. студій; Харків: Майдан, 2011. – С. 164–165.
2. Сковорода Г. Басня 10. Две Курицы / Г. Сковорода // Повна академічна збірка творів / за ред. Л. Ушкалова; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.]. – Едмонтон; Торонто: Вид-во Канад. ін-ту укр. студій; Харків: Майдан, 2011. – С. 159–160.
3. Сковорода Г. Разговор, называемый Алфавит, или Букварь мира / Г. Сковорода // Повна академічна збірка творів / за ред. Л. Ушкалова; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Едмонтон; Торонто: Вид-во Канад. ін-ту укр. студій; Харків: Майдан, 2011. – С. 645–728.

ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ «БАЙОК ХАРКІВСЬКИХ» У ПРОГРАМІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Бережний Леонід, аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

В контексті розвитку української філософської традиції Г. Сковорода представлений як найвидатніший український філософ. Сковорода для українців як своєрідний символ філософії.

В основу філософських поглядів Г.В.Сковороди було покладено вчення про три світи макрокосм (всесвіт), мікрокосм (людина), символічний світ – Біблія. Згідно з поглядами Сковороди, все що здійснюється в світі макрокосмі, знаходить свій підсумок в людині мікрокосмі. За Сковородою можливості пізнавання людиною світу нічим необмежуються. Він стверджує що чим краще людина пізнає саму себе, свої потреби та оточуючий світ, тим скромніше повинні бути її потреби.

Григорій Сковорода відводив важливе місце свободі самовизначення людини. Він зазначав: «Життя наше – це шлях безперевний. Світ цей – велике море усім нам пливучим» [1, с. 124]. В своїй творчості він звертався до національно-патріотичних інтенцій, активно підтримував ідентичність українського народу, висував ідеї самосвідомості та самостійності. Найбільше щастя дюдина отримує через трудову діяльність. За Сковородою не всяка праця веде до чесного життя та чистої совісті. Тому він приділяє неабияку увагу «сродної праці», під якою він розумів обдарованість людини, дану їй зроду. Покликання це голос душі, який спрямовує людину на ту чи іншу діяльність за її природними здібностями. У філософа праця це не борг не примушення, а вільний потяг людини. Таку працю Сковорода називає спорідненою, розділення людей що займаються спорідненою та неспорідненою працею вирізняє Сковороду як філософа, думками якого можна розв'язувати навіть сучасні проблеми суспільства.

У філософській праці «Розмова звана Алфавіт, або Буквар світу» Г. Сковорода для підтвердження своєї теорії «сродної праці», пише «Якщо за приказкою, мостишся на посаду, наче коза на дах, для того, щоб через нього скочити на купу багатого марнослава, то видно, як у дзеркалі, що ти не старанний до посади, а тому й не народжений, і не записаний на небесах, хіба що у людей» [2, с. 447].

Г. Сковорода не боявся помилятися, та змінювати свої погляди – «...не позірна відмова від усіх світських цінностей і пов'язань, а зухвала незалежність особистості, яка сама обирає собі призначення та майбутнє» [3, с. 247]. Твори Сковороди були популярними і були розраховані на широке коло освічених людей. Байки Харківські до яких ввійшло 30 байок. Байка на думку філософа зверху ничто ложь а всередині чтось істина. Тематика байок різноманітна ідея сродної праці, розкриття моральних чеснот і вад особистості, розкриття праці в житті людини. Байки написані прозою і побудовані на діалогах та мають сатиричну спрямованість, мораль зазвичай у Сковороди надається в другій частині. Головний зміст байок Сковороди полягає у проповіді етичних істин та норм моралі, викритті негативних явищ у соціальному житті. Ці байки збагатили жанр та підходять під будь яку епоху.

Отже, філософські погляди українського філософа здобули серед народу чималий відгук за життя, а після смерті вони ще більше поширились. Погляди Сковороди мали велике значення в становленні самосвідомості українського народу, а в наш час вони не втратили, а навпаки здобули багато шанувальників не тільки в Україні а й за кордоном.

Список використаних джерел:

1. Сковорода Г. Твори У 2 т. Київ : АТ Обереги, 1994. – Т.1 / Передмова О. Мишанича. С. 131–464.
2. Попович М.В. Григорій Сковорода філософія свободи / Попович М.В.; [монографія]. – К.: Майстерня Білецьких, 2007. – 256 с.
3. Сковорода Григорій. Благодарний Еродій // Григорій Сковорода. Твори в 2-х т. Т. 2. Київ, 2005. С. 106–123.

АНТЕЇЗМ Г. СКОВОРОДИ У СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ ПРО СТРАЖДАННЯ ЗЕМЛІ

Блажко Валентин, аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Видатний український філософ Григорій Сковорода є мислителем, роздуми якого були спрямовані за горизонт його історичного часу, що актуалізує значення його творчості в контексті наявних суперечностей сучасності. Через призму світоглядних настанов філософа, для якого жити – це значить філософствувати, сучасна спільнота здатна переосмислити проблеми спів-буття у просторі Землі. У цьому зв'язку особливого значення набуває

метафорика антеїзму як єдності людини і природи, яка пронизує його твори й резонує з проблемами сьогодення, однією з яких є проблема існування людства за доби антропоцену.

Філософський погляд на значення природи в людському існуванні, прикладом якого є твори Григорія Сковороди, набуває нового значення в ситуації екологічних викликів сьогодення. У творчості філософа образ матері-природи тісно переплітається з рідною землею, Батьківщиною, Україною. Так, у віршах і байках мислителя природа – це символ натхнення, гармонії, спокою тощо, у тому числі й своєрідний дороговказ до відшукування людиною власної духовності. Природа – це не лише фізичний простір, а насамперед, «життєвий світ», де відбувається розгортання українського духу. Соковиті луки, запашні пасовиська, вільхові гаї, пшеничні лани, рясні сади, дзюркотливі струмки – це образи, які ці свідчать про глибинний зв'язок українського народу з Батьківщиною, підкреслюючи вічну любов до рідної землі, що складає сутність феномену антеїзму як принципу гармонії з природою, що надає натхнення та сприяє духовному очищенню.

Сьогодні Земля переживає важку екологічну кризу, спричинену руйнівною діяльністю людства. Про розрив спів-буття людини і Землі, цивілізації та біосфери свідчать такі явища, як катастрофічний викиди вуглецю в атмосферу, забруднення водоймищ, вирубка лісів, виснаження природних ресурсів, зникнення видів рослин і тварин тощо. Недбале та хижацьке ставлення людства до природи вже сьогодні призводить до катастрофічних наслідків. Варто підкреслити, що екологічні проблеми пов'язані з розривом між такими фігурами, як *homo sapiens* та *homo faber* у сенсі дискурсу комунікативної філософії. Відірваність від природи, забуття її законів і ритмів призводить до спотворення людської особистості, розгулу егоїзму, корисливості й жорстокості, що дозволяє говорити про духовну немічність людини-дієвця. Лише справжнє долучення до природи / Землі та побожне споглядання краси творіння здатне зцілити людську душу.

Принцип антеїзму, який наголошує на гармонійній поєднаності людства з природною сутністю буття та визнає глибокий зв'язок між індивідуальним життям і універсальним ритмом природи, резонує з сучасними філософськими теоріями, які шукають духовні та етичні основи для подолання екологічної кризи. Зображення Сковородою рідного краєвиду як живильного материнського лона для людського духу, як зазначає В. Кремень, підкреслює потенціал для відновлення відчуття сакральності та подиву, пов'язаного зі світом природи, перспективи, яка була серйозно підірвана утилітарним

і прагматичним підходом до нашого середовища [1]. Принцип антеїзму в працях мислителя резонує з темою сродної праці як прагнення до гармонійного життя, що відповідає внутрішній природі людини. Врахування цих настанов видатного філософа дозволить посилити стратегії протидії посиленню екологічної рівноваги, яка спричинена невпинним прагненням до надмірних прибутків і споживання, що має величезне значення для ідеї збереження людства та Землі.

Список використаних джерел

1. Кремень В.Г. Філософія Григорія Сковороди в контексті людиноцентризму. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*. 2022. № 4 (2). С. 1–8.

ТЕРАПЕВТИЧНА ФУНКЦІЯ «БАЙОК ХАРКІВСЬКИХ»

*Василенко Марія, здобувачка освіти I курсу II медичного факультету
Харківського національного медичного університету*

Формування медійного цифрового простору позначається домінуванням зображення над словом. Особливо це дається в знаки у просторі повсякденного буття людини. Вже мало хто у потягу або у вагоні метро читає книжки, переважно всі переглядають сторінки інстаграм або фейсбук у своїх гаджетах. Між тим, читання розвиває когнітивні здібності людини, сприяє формуванню критичного мислення й здатності здійснювати рефлексію, вчить споглядати за болем інших та співчувати, бо дозволяє опосередковано пережити ті емоції, які намагається передати автор через свого літературного героя. Отже, поезія, проза, філософські романи та есе є справжньою насолодою і терапією душі, але чомусь ця головна сутність літературної творчості залишається поза увагою, бо витісняється спогляданням за яскравими образами медійної культури.

Терапевтична функція «Байок Харківських» полягає не тільки в емоційному розвантаженні, але й в великій кількості символів, метафор, афоризмів, які працюють на глибинних рівнях людської психіки. Не випадково у професійному просторі психотерапевтів існує такий термін як бібліотерапія, або як його конкретизують афоризмотерапія (Н. Хамітов). Під час читання людина не просто споживає інформацію, а замислюється, ставить запитання та робить проєкції на власне життя. Навіть коли у житті повний безлад і невизначеність, в такій скрутній ситуації хоча б раз у житті буває кожен,

взявши до рук «Байки Харківські», починаєш розуміти, що ти не один у цьому світі, у тебе є друзі та батьки, які завжди допоможуть сформувавши – «силу судження», до якої через персонажів підводить Г. Сковорода своїх читачів. Афоризми Г. Сковороди – це короткі та лаконічні вислови, які спонукають до роздумів про сенс життя, про «видиме» і «невидиме», бо містять глибоку життєву мудрість. Цю мудрість складно досягнути самотійно, особливо у юному віці, складно сформувавши свої почуття та визначитися з тим, що бентежить і лякає.

Отже, афоризмотерапія, як на мене, це досить дієвий метод досягнення внутрішньої гармонії

МОДЕЛІ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ У «БАЙКАХ ХАРКІВСЬКИХ» Г.С. СКОВОРОДИ

Васильєв Олексій, аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

З різноманітного писемного доробку, Г. Сковороди не прийнято виділяти беззаперечний художній *opus magnum*, або окремий текст, що структурно або змістовно підсумовує його філософські погляди. Попри це, його вчення видається й визнається таким, що має під собою цілісну й неоспориму парадигму цінностей та цілком конкретну життєтворчу інтенційність. Як зазначає сучасна дослідниця Н. В. Іванова «...метатеорія Г. Сковороди реалізує праксеологічну значимість у спробах винайдення людиною своєї власної ментально-особистісної траєкторії розвитку» [1]. Поезії, притчі, афоризми, байки та навіть приватні листи слобожанського філософа складаються у цілісну світоглядну картину, що слугує основою для побудови певних життєтворчих моделей. Окреслимо ці моделі, використовуючи «Байки Харківські», як найбільш релевантний матеріал.

Байка як жанр дотепного лаконічного вираження соціально-схвальних моральних якостей, практичних вчинків та світоглядних моделей набула статус загальноприйнятої, майже народної мудрості в європейській культурі, проте через свою жартівливу форму почала вважатися чимось несерйозним у порівнянні з притчею (що має більш «авторитетне» біблейське коріння). Про це свідчить лист Сковороди до П. Ф. Панкова, в якому філософ закликає не зневажати байкарів, розрізняє байки, що мають силу та пусті байки,

порівнює справжні байки з явищами, що мають непримітну зовнішність але коштовний зміст, і проголошує байки забавою мудреців [2].

Для визначення актуальних моделей життєтворчості в байках Сковороди звернемося до монографії Т. С. Шевчук «На перехресті епох: антична література у творчості Григорія Сковороди», в якому філологиня здійснює детальний структурно-композиційний аналіз усіх канонічних байок Сковороди, в результаті чого типізує їхні «сили» за етичними тенденціями. Для нашої розвідки найважливішими тенденціями виявляються: 1) прославляння скромного способу життя; 2) вміння задовольнятися малим; 3) пріоритет внутрішнього над зовнішнім; 4) слідування своїм природним нахилам (споріднена праця). Порівнюючи ці тенденції з аналогічними в байках Езопа, Т. Шевчук відмічає, що Езопові властивий «песимістичний пафос, пов'язаний із фаталістичним розумінням світоустрою», тоді як Сковорода тяжіє до «позитивного волевиявлення людини» [3, С. 159 – 161]. Лексикографічний аналіз байок Федра, Бабрія, Авіана та Сковороди, та подальша їх класифікація по семантичних класах, приводить до висновків, що Сковорода тяжів до проблем волевиявлення, відчуттів, людини як живого організму, тоді як його попередники майже на рівні із феноменом життя багато уваги приділяли побуту та неорганічному світові [3, С. 162 – 173].

Отже, дослідження сучасних науковців дають змогу прослідкувати чітку відповідність морального змісту байок Г. Сковороди певним етико-аксіологічним принципам, що можна з упевненістю трактувати як засади моделей життєтворчості. Крім того, аналізуючи байки однотипні за фабулою та відмінні за праксеологічною та аксіологічною проблематиками, отримуємо методологічний засіб, що дає змогу прослідкувати як змінювались світоглядні та життєтворчі моделі протягом культурних епох, від Езопа й до сучасності.

Список використаних джерел:

1. Іванова, Н. В. Метатеорія Г. Сковороди: філософсько-освітній аспект : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Наталія Володимирівна Іванова; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2010, С. 4.
2. Григорій Сковорода. Літературні твори. / Шевчук В. О. Примітки. // упорядн. Шевчук В. О. / 2-ге вид. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2021. –С. 157–158.
3. Шевчук Т. С. На перехресті епох: антична література у творчості Григорія Сковороди. – Ізмаїл: СМІЛ, 2010. – 360 с.

«З ВИДИМОГО ПІЗНАЙ НЕВИДИМЕ»:
КОНТРВЕРСІЙНА ГЕРМЕНЕВТИКА ГРАФІЧНИХ ОБРАЗІВ
(НА ПРИКЛАДІ ІЛЮСТРУВАННЯ «БАЙОК ХАРКІВСЬКИХ»)

Верецагін Олег, аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Філософські рефлексії Г. Сковороди, викликаючи безліч інтерпретацій, відкривають перспективи вічності у пізнанні світу «видимого» і «невидимого». Саме тому, його творчість надихає і надає імпульси для розширення горизонтів бачення майбутнього у сучасних візуальних дискурсах мистецтва жити. На мою думку, найбільш контрверсійними з них, є графічні образи візуалізації метафор, алегорій та персонажів «Байок Харківських». Тож, розглянемо більш детально функціональний потенціал, естетичне і культурно-антропологічне значення ілюстрацій до цього твору.

1. *Ілюстрація як континуум наративу: концептуальні рамки візуального мислення.* Ілюстрація, як неодмінна складова людської культурної традиції, являє собою своєрідний континуум, що визначає наративність мислення. Від найдавніших зразків первісного мистецтва до сучасних цифрових медіа, візуальні образи виконують функцію своєрідного мосту між концептуальним і конкретним. Вони не лише підтримують мовленнєвий наратив, але й модифікують його, надаючи йому певну форму і забарвлення. Такий підхід до ілюстрації як інструменту концептуальної медіації змушує нас замислитися: чи можливо, що людська свідомість, навіть у найскладніших абстракціях, не обходиться без візуальної підтримки? І якщо так, то як саме візуальне сприйняття трансформує нашу інтерпретацію наративу. Наскрізна тема візуалізації як органічного продовження тексту відкриває перед нами нові перспективи щодо розуміння взаємодії між текстом і образом. Чи не стає ілюстрація тією матрицею, через яку ми починаємо сприймати не лише наратив, а й саму реальність? Зрештою, варто визнати, що будь-який текст, збагачений ілюстрацією, зазнає трансформації, де візуальний елемент набуває ролі співавтора, а іноді навіть основного творця нових смислів.

2. *Візуальність як антропологічна константа: від знакових структур до символічних форм.* Візуальність виступає фундаментальною антропологічною константою, яка пронизує весь спектр людського досвіду. Хоча мовлення та текст являють собою основні форми знакової комунікації, вони не можуть повністю функціонувати без глибоко вкорінених у свідомості образів, які невпинно прагнуть матеріалізувати абстракції у формі візуальних структур.

Це, в свою чергу, веде нас до визнання певного парадоксу: чим складніша концепція, тим більшого значення набуває її візуальне втілення, яке дозволяє людині впорядкувати хаос абстрактних ідей. Ілюстрація стає природним продовженням цього прагнення до упорядкування, перетворюючи абстракції на матеріалізовані образи, що мають здатність перетворюватися на культурні архетипи. Що цікаво, такі образи не тільки відтворюють наратив, але й формують колективне уявлення про нього, встановлюючи нові канони сприйняття, які стають основою для подальших ітерацій і розвитку культурної пам'яті.

3. *«Байки Харківські» Григорія Сковороди як феномен барокової герменевтики: між текстом і образом.* Ілюстрування «Байок Харківських» Григорія Сковороди є показовим прикладом того, як візуальна інтерпретація може впливати на герменевтичний потенціал літературного твору. Бароковий жанр байки сам по собі є складною символічною конструкцією, яка вимагає від читача здатності інтерпретувати багатошарові смисли, закладені у стислій, майже афористичній формі. Ілюстрація в цьому контексті виконує роль своєрідного ключа, що відкриває уявні двері в світ одночасної неодноразовості. Сковорода, створюючи свої «Байки», спирався на регіональний соціокультурний контекст, який не завжди співпадав із домінуючими на той час загальноросійськими канонами. Це породжувало певний герменевтичний конфлікт, що особливо яскраво відбився в ілюстраціях до твору. Де знаходиться сцена для повчальних сюжетів? Яка географічна і культурна локалізація може передати зміст байок максимально адекватно? Ці питання стають ключовими при аналізі ілюстративної спадщини «Байок Харківських».

Однак, з плином часу, ілюстрації до байок зазнали певного спрощення та вихолощування, що свідчить про зміни у культурному сприйнятті та передачі смислів. Це особливо помітно в дитячих виданнях, де відбувається значна редукція складних символічних конструкцій до рівня простих декоративних елементів.

4. *Висновок: ілюстрація як феномен подвійної та контрверсійної герменевтики.* Ілюстрація до «Байок Харківських» Григорія Сковороди, попри всі тенденції до спрощення, залишається важливим інструментом, який дозволяє твору зберігати свою актуальність та культурну значущість. Вдалі візуальні образи не лише зберігають наратив у культурній пам'яті, але й сприяють його популяризації, перетворюючи байки на живий феномен, який продовжує своє існування в межах нового культурного контексту. Ілюстрація стає не просто доповненням до тексту, а його сутнісним елементом, який відкриває перед читачем нові горизонти інтерпретації та розуміння.

АПОФЕОЗ ІНЖЕНЕРНОГО МИСЛЕННЯ Г. СКОВОРОДИ (ЗА МОТИВАМИ БАЙКИ «ГОДИННИКОВІ КОЛЕСА»)

Водовозов Ілля, аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Буття людини одвічно пов'язане з рухом, простором і часом. Прагнення глибоко пізнати суть часу пронизує матеріальну і духовну культуру людства. В світі все знаходиться в дорозі, в русі та змінах, все непостійне і кінцеве. Людина намагається органічно вписувати себе у світову цілісність, орієнтуючись на фундаментальні підвалини основ буття, змінити себе і ввести у стан трансцендентальної гармонії, досконалості. І незважаючи на те, що така категорія, як «час» є у філософії фундаментальнішою і, водночас, дискусійнішою, - в житті, на практиці люди фіксували, вимірювали час за допомогою різних годинників – сонячних, водяних, піскових, вогняних, механічних, камертонних, кварцевих, електронних. Саме практичне використання годинника призвело з часом до появи у філософських текстах «годинникових» метафор, щоб осмислити та пояснити інші концепції і категорії.

Годинник – це водночас і об'єкт матеріальної культури, що є результатом технічного прогресу, і наукова абстракція, індикатор змін у культурі на різних етапах історичного розвитку людства. З часом виникає ідея перенесення роботи годинникового механізму на функціонування складних систем – на людину та суспільство. Метафора годинника часто зустрічається у творчості письменників, поетів, художників, музикантів...

Для пояснення гармонії між тілом і душею людини Лейбніц використовував метафору про годинники, які працюють синхронно. Однією з самих упізнаваних картин Сальвадора Далі є картина під назвою «М'який годинник», яка відома ще під назвами «Стійкість пам'яті», «Твердість пам'яті». Символом картини є м'який годинник як метафора простору та часу, як сюрреалістична медитація, химерна інтерпретація, що відображає перебіг часу уві снах, де час може розтягуватися, стискатися або зовсім припиняти існування.

До метафори, що пов'язана з годинником, звертався Г.С. Сковорода у байці «Годинникові колеса». Цю метафору філософ поширює не тільки на людей, а й розширює її до масштабу суспільства, вдосконалюючи при цьому концепт «спорідненій» і «неспорідненій» праці, якому (концепту) Сковорода надає великого суспільного значення. Позаяк суспільство складається з окремих людей (коліс годинника), задіяних у механізмі, але всі ці колеса

працюють за для загального блага, щастя, суспільного спокою, душевної згоди: «Колесо годинникової машини спитало у Другого: - Скажи мені, а чого ти гойдаєшся не так, як ми, а в інший бік? – Мене, - відповіло Друге, - так зробив мій майстер, і сим я вам не лише не заважаю, але ще й допомагаю, аби наш годинник мав єдиний шлях по сонячному колу.

Сила: У людей з різними природними нахилами і життєві шляхи різні. Одначе всім один кінець – чесність, лад і любов».

Ця коротенька байка проголошує ідею індивідуальної особистості, і що суспільство може розвиватися і бути гармонійним, коли всі люди різні, неповторні, унікальні за способом життя у світі. У годиннику Сковорода бачив символ рух життя, наголошуючи на цінності кожної миті. Кожний оберт колеса – це можливість змінити своє життя, дбайливо ставитися до кожної хвилини, не марнувати часу, цінувати кожну мить, відчувати різноманітність і багатство як окремої людини, так і буття.

ЦИФРОВА ДИДАКТИКА І ЗАПОВІТ Г. СКОВОРОДИ «ПІЗНАЙ СЕБЕ»

Гамерник Назар, аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Сучасна цифрова освіта характеризується підвищеними вимогами до учасників освітнього процесу, зокрема, акцентуючи відповідальність, самостійність, орієнтацію на саморозвиток, здатність до критичного мислення, уміння працювати з великими обсягами інформації, а також готовність до безперервного навчання протягом усього життя. Формування цих якостей особистості, які одночасно є і умовою реалізації цифрової освіти, так і її стратегічною метою, актуалізує звернення до філософської традиції Г.С. Сковороди. Адже філософсько-освітня спадщина мислителя пронизана евристичними роздумами щодо освіти і самоосвіти, самопізнання та самозвершення. Водночас, важливість класичних філософських ідей, зокрема, заповіту Григорія Сковороди «пізнай себе», набуває нової актуальності у контексті цифрової дидактики. Цей «заповіт» пропонує глибоке розуміння самоосвіти та самопізнання, які можуть слугувати основою для розвитку цифрового навчання.

Метою даної роботи є аналіз філософської концепції Сковороди «пізнай себе» у контексті сучасної цифрової дидактики та виявлення можливостей її застосування для побудови ефективних освітніх моделей у цифровому середовищі. Для досягнення цієї мети буде розглянуто філософське значення «заповіту» Сковороди та його можливу інтеграцію у цифровий освітній процес.

Григорій Сковорода, у своїх творах наголошував на важливості самопізнання як ключа до гармонії та щастя. Заповіт «пізнай себе» закликає людину звернути увагу на власну внутрішню сутність, що дозволяє знайти своє справжнє призначення. Цей філософський заклик набуває евристичного методологічного, функціонального та антрологічного потенціалу в умовах формування цифрової дидактики, яка спрямована на розвиток навичок самоосвіти та критичного мислення.

У цифровому освітньому середовищі, де інформація стає все більш доступною, важливо не лише навчати студентів новим знанням, але й допомагати їм усвідомлювати, як ці знання можуть бути застосовані для особистісного розвитку. Цифрове самопізнання передбачає використання новітніх технологій для розвитку здібностей, виявлення власних сильних сторін та опанування нових навичок.

Цифрова дидактика, яка базується на принципі самопізнання, пропонує підходи, що сприяють індивідуалізації навчання. Наприклад, використання адаптивних навчальних платформ дозволяє студентам отримувати навчальні матеріали, що відповідають їхнім індивідуальним потребам та рівню знань. Такий підхід стимулює розвиток самоосвіти, оскільки студенти мають можливість досліджувати теми, що відповідають їхнім інтересам, і вивчати їх у зручному для себе темпі.

Методи самопізнання, що пропонував Сковорода, також можуть бути інтегровані у цифрові освітні платформи. Наприклад, використання рефлексійних журналів або інтерактивних курсів, що стимулюють саморефлексію, може допомогти студентам краще зрозуміти власні навчальні потреби та сформувані індивідуальний освітній маршрут.

Індивідуалізація навчання. Цифрові технології дозволяють створювати навчальні програми, що адаптуються до потреб кожного студента, враховуючи їхні особистісні особливості та рівень підготовки.

Розвиток критичного мислення. Філософія Сковороди підкреслює важливість критичного підходу до власних знань та переконань. Використання цифрових інструментів для саморефлексії та аналізу допомагає студентам розвивати аналітичні здібності.

Залучення студентів до навчального процесу. Інтерактивні та адаптивні цифрові платформи роблять навчальний процес більш цікавим та мотивуючим, що сприяє активному залученню студентів.

Формування навичок самоосвіти. Використання цифрових інструментів для самостійного навчання допомагає студентам розвивати навички, необхідні для самостійного опанування нових знань упродовж життя.

Незважаючи на численні переваги, застосування принципу самопізнання у цифровій дидактиці стикається з певними викликами. Одним із них є необхідність розробки нових підходів до оцінювання, що враховують індивідуальні навчальні маршрути студентів. Крім того, важливим аспектом є забезпечення належного рівня технологічної підготовки педагогів для використання новітніх цифрових інструментів.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні ефективності методів самопізнання у цифровому навчанні та розробці нових освітніх технологій, що базуються на філософії Григорія Сковороди.

Заповіт Григорія Сковороди «пізнай себе» відкриває широкі можливості для розвитку сучасної цифрової дидактики. Використання філософських ідей самопізнання у цифровому навчальному процесі сприяє індивідуалізації навчання, розвитку критичного мислення та формуванню навичок самоосвіти. Проте для успішної реалізації цього підходу необхідна подальша методична та технологічна робота, спрямована на інтеграцію цих ідей у цифрове освітнє середовище.

Список використаних джерел:

1. Сковорода, Г.С. Твори у трьох томах. Київ: Наукова думка, 1994.
2. Пижик, Л.М. Філософія освіти: сучасні підходи і концепції. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
3. Савчук, В.С. Цифрова дидактика. Київ: Видавництво "Академія", 2020.

ЗАПОВІТ Г. СКОВОРОДИ СУЧАСНОМУ ПЕРЕКЛАДАЧЕВІ «БАЙОК ХАРКІВСЬКИХ»: «БЕРИ ВЕРШИНУ – МАТИМЕШ СЕРЕДИНУ!»

Григорова Надія, докторантка кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

У сучасному філософському дискурсі тема перекладу і перекладачів ще не набула достатньої уваги, хоча вимога до здійснення професійних

перекладів є нагальною. В цьому контексті варто зазначити, що останнім часом інтерес до творів Г. Сковороди виходить за межі україномовної картини світу, а творча спадщина Г. Сковороди чекає досвідченого перекладача. Наведений афоризм Г. Сковороди – «бери вершину – матимеш середину», як на мене, наближує до розуміння суті перекладацької діяльності. Професійний переклад «Байок Харківських», потребує від перекладача зберігання точності культурних і соціальних смислів, які сам Г. Сковорода маскує у алегоріях та метафорах, що віддзеркалюють цінності і переконання автора.

Складнощі перекладацької діяльності перш за все визначаються тим, що переклад на іноземну мову або з іноземної мови є не лише справою лінгвістики, але й культури знання. Переклад будь-якого тексту, а особливо емоційно-насиченого, якими є «Байки Харківські», потребує цілісного розуміння та врахування специфіки трансляції і розуміння смислів, які вкладені в той чи інший алегорично відтворений та метафорично насичений сюжет. Перекладач завжди повинен розуміти, що текст, переклад якого він здійснює, має безліч нюансів та утаємничених смислів, що наявність у тексті невідомих або невірно розтлумачених деталей є очевидністю, яка в силу своєї очевидності вислизає з його уваги. Майстерність перекладача, як раз і полягає у вмінні перебувати «під чужою тінню» (А. Содомора). Лише за цієї умови текст постає перед перекладачем як жива комунікація, а не матеріал, що підлягає обробці, досить часто інструментальній. Метафорично перекладацька стратегія «залишатися у тіні» все одно, що «бери вершину» у сквородинівському розумінні.

Однак, ця майстерність досягається кропіткою працею над словом, – «перекладач, зіставляючи слово рідної мови з іншомовним, найширше бачить обрії слова, проникає у найглибші його сфери» [1, с. 7]. Тож від перекладача вимагається не тільки мовна компетентність, але й вміння застосовувати у перекладацькій діяльності методи соціолінгвістичного та культурно-антропологічного аналізу, а також знання напрацювань літературної антропології та герменевтичного аналізу різних національно обумовлених епістемних культур.

Список використаних джерел:

1. Содомора А. Наодинці зі словом. 2-ге видання, доповнене. – Львів : Літопис, 2022. – 408 с.

**БАЙКА Г. СКОВОРОДИ «СОБАКА І ВОВК»:
У ПОШУКАХ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ – ЩО ТАКЕ ДОВІРА**

Гриненко Дмитро, аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Чільне місце у творчості Григорія Сковороди посідають байки. Вони стали засобом узагальнення життєвих спостережень, пропагування авторських ідей у доступній формі та критики негативних аспектів тогочасної дійсності. Створивши відому збірку «Байки харківські», Г. Сковорода заклав міцне підґрунтя для розвитку української класичної байки як окремого літературного жанру. Відома байка Григорія Сковороди «Собака і Вовк» заохочує замислитися над тим, яку роль відіграє довіра в людському житті. Цей твір нагадує, що кожен вибір супроводжується компромісами – безпека чи свобода, довіра чи незалежність. У сучасному суспільстві це питання залишається відкритим і нагальним, адже воно стосується не лише індивідуальних рішень, але й колективних стосунків. У байці йдеться про взаємини між Собакою і Вовком, які символізують різні підходи до життя та стосунків. Собака – символ вірності, відданості та дружби. Він представляє ідею довіри, на що вказує його готовність захищати свого господаря й обстоювати свої цінності. Вовк – символ хитрості, зради і невпевненості. Він намагається маніпулювати ситуацією на свою користь, доводячи цим, що недовіра може призвести до руйнівних наслідків. Довіра є одним із основних аспектів взаємин між істотами. Вона базується на чесності, відкритості та обопільній підтримці. Байка порушує питання про те, наскільки необхідно бути обережними у виборі тих, кому ми довіряємо, беручи до уваги можливість зради і маніпуляцій. Важливо як довіряти, так і обирати співрозмовників і партнерів, зважаючи на їхні дії та вчинки, а не лише на слова.

Ця байка є алегорією на внутрішні конфлікти, з якими стикається кожна людина у своєму житті. Вона доводить, що довіра є суттєвою складовою стосунків, проте завжди пов'язана з певними компромісами. У сучасному світі ця байка може бути інтерпретована як заклик до свідомого вибору. Філософи різних епох розглядали питання довіри як ключовий аспект у взаємодії між людьми. Арістотель у своїй «Нікомаховій етиці» наголошує на етичних основах довіри у відносинах між людьми, а Ж.-Ж. Руссо в «Соціальному контракті» розглядає довіру як основу суспільного договору. Д. Чижевський у своїй роботі «Філософія Григорія Сковороди» досліджував його творчість крізь призму філософії християнського містицизму та неоплатонізму. Байка «Собака

і Вовк» розглядається тут як алегорія вибору між духовною свободою та залежністю від матеріальних умов. **Л. Ушкалов** у книзі «Григорій Сковорода: семінарії» розглядає байки як спосіб вираження глибоких філософських проблем через прості образи. Він наголошує на важливості поняття «внутрішня свобода», яке проходить червоною ниткою крізь творчість Г. Сковороди.

У байці Г. Сковороди «Собака і Вовк» йдеться про те, що довіра є необхідною складовою підтримання стабільності та комфорту. Проте зазначається, що надмірна довіра може обмежувати свободу. Водночас недовіра, хоч і забезпечує незалежність, може призвести до ізоляції та постійної небезпеки. Ситуація, описана в байці, залишається актуальною й у сучасному світі, де питання довіри, зради і свободи постають у різних сферах життя – від особистих стосунків до бізнесу і політики.

Отже, байка «Собака і Вовк» залишається невичерпним джерелом для роздумів про мораль, довіру та вибір між свободою і залежністю. Вона резонує з багатьма сучасними соціальними і філософськими проблемами, зберігаючи актуальність у різних сферах наукових досліджень.

Список використаних джерел:

1. Сковорода Г. Байки харківські. К. : Відкрита книга, 2011.
2. Нікомахова етика / Переклав з давньогрецької Віктор Ставнюк. К. : Аквілон-Плюс. 2002.
3. Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або принципи політичного права. URL: <http://litopys.org.ua/rousseau/rous.htm>
4. Чижевський Д. Філософія Григорія Сковороди. URL: <http://litopys.org.ua/chysk/chysk.htm>
5. Ушкалов Л. Григорій Сковорода: семінарії. Харків : Майдан. 2004.

СКОВОРОДИНІВСЬКА ТРАДИЦІЯ В КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ АГРЕСІЇ

Задорожний Сергій, аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Агресія складний багатовимірний феномен, осмислення причин, механізмів та проявів якого, потребує комплексного міждисциплінарного підходу, а також розуміння культурно-історичних підвалин сприйняття та формування культурних стереотипів агресії. Концептуалізація агресії у сквородинівській традиції, а також в філософсько-соціальних та культурно-антропологічних розміркуваннях самого Г. Сковороди здійснюється у парадоксальний спосіб, який уявляє собою синтез філософської майевтики та афоризматичного

мислення. Як приклад, можна навести байку «Голова і тулуб»: – Як би ти жила, спитав Тулуб Голову, // коли б з мене не витягувала для себе // життєвих соків? – Це так, – відповіла Голова, – але ж у // нагороду тобі моє око як світло, а я // допомагаю радою. // Сила: Народ повинен служити // керманичам своїм і годувати їх [1]. З першого погляду може скластися враження, що Г. Сковорода смиренно закликає народ бути слухняним, але в цьому й полягає сила слова Г. Сковороди. Використовуючи принцип філософської майєвтики, він завідома подає хибні орієнтири самоствердження у соціальному світі, абсурдність яких визиває непорозуміння й протест навіть у самих нижчих верств населення. Спонукання до внутрішнього діалогу, уявної бесіди, звернення людини до теми існування між добром і злом, за авторським розумінням Г. Сковороди, пробуджує людину до життєвої активності та виходу у площину моральності та духовності до переосмислення вразливості власного становища у соціальному світі, яка створилася в наслідок соціальної несправедливості та нерівності.

Отже, Г. Сковорода пропонує просвітницьку програму подолання та запобігання агресії через розвінчання культурних практик маскуванню агресії та трансформації її руйнівного потенціалу у площині морального виховання та самовиховання.

Список використаних джерел:

1. Сковорода Г. Байки Харківські. Дата звернення 20.08.24. Режим доступу: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3391>

ВОЛОНТЕРСТВО ЯК «СРОДНИЙ ТРУД»: ВИХІД ІЗ ДИЛЕМИ ВІДЧУЖЕНОЇ ПРАЦІ І НЕПОТРІБНОСТІ ПРЕКАРІАТУ

Ільюк Олег, аспірант

Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ

«Сродний труд» Григорія Сковороди є концептом, дух якого розкриває значною мірою ставлення до праці у сучасному волонтерстві, яке є подоланням відчуження у праці і є діяльною відповіддю на загрози перетворення сучасної людини на представника класу прекаріату.

Прекаріат є терміном, який запропонував широкому загалу французький філософ і соціолог П'єр Бурдьє для позначення соціально незахищеного і нестабільного соціального класу, який стихійно формується внаслідок радикальних економічних, політичних та соціальних змін, які призводять

до суттєвої втрати традиційної структури працевлаштування [Bourdieu, 1998]. Французький дослідник Шарль Маскельє стверджує, що «термін *precarity* спочатку виник у Франції у 1970-і роки» [Masquelier, 2018, р. 1], втім свій розвиток використання цього терміну як позначення для суспільної загрози отримало саме у останні десятиліття: «Однак будь-які такі діагнози повинні спочатку базуватися на міцному розумінні операцій влади за неолібералізму і, точніше, ролі, яку нестабільність відіграє в пануванні» [Masquelier, 2018, р. 2]. Тобто явище прекаріату розглядають не як стихійно виникле, але як результат цілеспрямованих зусиль владних еліт відтіснити соціальну більшість від прийняття суспільно важливих рішень: робітників обмежують в участі у виробництві, перетворюючи їх на прекаріат, а відповідно їм нібито нав'язують відчуття їх власної неспроможності до соціально відповідальних дій, а цим зумовлюють справедливе їх відсторонення від суспільних справ. Це нерідко подається політиками як об'єктивний процес, втім, багато відомих європейських дослідників вважають цю ситуацію значною мірою штучно створеною [Шоріна, 2015, с. 85–86], а тому і закликають до її подолання.

Варто, однак, взяти до уваги найширше тлумачення прекарності як обмеження свободи суспільної самореалізації для широких верств сучасного суспільства – саме таке визначення прекаріату пропонуємо для підтвердження у цьому підрозділі. Як гіпотезу, припускаємо, що піднесення волонтерського руху і широке звернення людей, передусім у різних сучасних економічно розвинених суспільствах, до волонтерської діяльності якраз і зумовлене прагненням широких соціальних мас вийти з становища прекаріату. Спробуємо проілюструвати, що люди стають волонтерами, коли власними силами прагнуть подолати той нерідко інспірований владними групами суспільний тиск, який виводить значну частину суспільства за межі участі у вирішенні нею загальносуспільних справ.

Волонтерська діяльність охоплює собою все більше сфер суспільного життя. Це пов'язано не в останню чергу зі зміною ролі і частки людської праці у традиційному суспільному виробництві. У сфері фізичної праці людину все більше витісняє роботизація і автоматизоване виробництво, а у сфері інтелектуальної праці людина все більше займається програмуванням та творчими складовими праці. Людина переключається на нові види виробництва, зокрема суттєво зростає частка людей, які працюють у сфері послуг – торгівлі, освіті, медицині, туризмі, спорті тощо. Втім, навіть у сфері послуг роботизація та автоматизація починають активно витісняти людей – поки що не так інтенсивно, як у традиційному суспільному виробництві,

але з кожним роком все більше, і поки що не видно, що може змінити цю тенденцію. Таким чином, зміна ролі людини у суспільному виробництві доволі суттєво впливає на міру участі і якість участі людини у ньому.

Британський дослідник Гай Стендінг зауважує, що зростання частки і ролі у сучасному суспільстві людей, які взагалі не працюють або зайняті працею лише частково (неповний робочий день, сезонно тощо), є стійкою тенденцією. Без стабільної роботи ці люди втрачають міцні соціальні зв'язки, які роблять їх поведінку контрольованою і передбачуваною: адже ніхто не хоче втратити свою роботу, а тому схильний бути лояльним до побажань роботодавця і держави. Саме тому Стендінг цей новий соціальний клас, якому дає ім'я прекаріату, називає «небезпечним класом» [Standing, 2011]. Якщо прекаріат складатиме суспільну більшість, тоді чим же вони будуть займатися? Стендінг побоюється, що нічим хорошим.

Прекаріат – це більше не про фізичне витіснення людей роботами, загальною автоматизацією виробництва і Штучним Інтелектом зі сфери безпосереднього виробництва. Прекаріат є переважно результатом зневіри людей у їх власній затребуваності у суспільстві, є зростанням їхнього відчуття себе як «зайвих людей». Тому саме пошуки гідної роботи або гідної її заміни стримують більшість безробітних від залучення до класичної структури працевлаштування, яку вони вважають несправедливою або навіть принизливою для себе – особливо для молоді. За свідченням авторитетного журналу «The Economist», у 2014 році безробіття серед молоді Греції та Іспанії сягало до 60% (нині воно стабілізувалося на 25%). Втім, в цілому ситуація у розвинених країнах все ще балансує на межі кризи зайнятості: «Покоління Z бере верх. У багатому світі щонайменше 250 мільйонів людей народилися між 1997 і 2012 роками. Близько половини з них зараз працюють. На середньостатистичному американському робочому місці кількість представників покоління Z (іноді також відомих як «зумери»), які працюють повний робочий день, ось-ось перевищить кількість зайнятих повний робочий день бекі-бумерів, тобто тих, хто народився з 1945 по 1964 рік і чия кар'єра нині згортається» [Editorial, 2024]. Тобто, при усіх додаткових державних заходах щодо стимулювання зайнятості молоді, створення додаткових робочих місць, введення спеціальних пільг для тих, хто починає працювати – все рівно лише половина молоді виявляється працевлаштованою в середньому по економічно розвиненим країнам. Таким чином, інституційна підтримка працевлаштування лише частково може вирішити цю проблему. Критично важливим виявляється і бажання самих людей не просто шукати роботу, але й самим створювати робочі місця.

Працевлаштування – не просто вирішення побутових проблем людини, для яких вона отримує разом із своєю платнею гарантоване і стабільне фінансове забезпечення. Працевлаштування також не просто підвищує самооцінку людини, причому кращим чином – створюючи для цього справжні надійні підстави, а не продукуючи ілюзії самоомани, які людям, як правило, пропонують різні курси, які імітують психологічну допомогу. Дійсно, реальний успіх у своїй роботі вселяє в людині впевненість у власних цілях і бажання реалізовувати свою свободу в усіх докладаннях своїх зусиль. Але праця і сама по собі є одним з головних напрямів реалізації людиною своєї свободи – працю можна реалізовувати як творчість. Однак, саме з цим напрямом обґрунтування власної свободи у сучасної людини все частіше виникають проблеми. І відповіддю на ці проблеми все частіше стає звернення людини до волонтерської діяльності.

Список використаних джерел:

1. Шоріна, Т.Г. (2015). Зворотній бік глобалізації та неолібералізму: феномен прекаріату. *Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія*, № 1 (21), с. 84–88.
2. Bourdieu, P. (1998) *Acts of Resistance: Against the New Myths of our Time*. Cambridge: Polity. 120 p.
3. Editorial. (2024). Generation Z is unprecedentedly rich. Millennials were poorer at this stage in their lives. So were baby-boomers. *The Economist*. Apr 16th 2024. <https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/04/16/generation-z-is-unprecedentedly-rich>
4. Masquelier, Charles. (2018). Bourdieu, Foucault and the politics of precarity. *Distinktion: Journal of Social Theory*, Vol. 20, pp. 1–21. <https://doi.org/10.1080/1600910X.2018.1549999>
5. Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury Academic. 198 p.

СВІТОГЛЯДНІ ІДЕЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЯК ОСНОВА ВИХОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СУСПІЛЬСТВА

*Кабусь Наталя, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

*Костіна Валентина, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Сталий розвиток людини і суспільства в умовах сучасних викликів є можливим завдяки формуванню у молодого покоління системи цінностей і переконань, що дозволяють бути успішними, незважаючи на перешкоди

й свідомо діяти для власного блага й процвітання своєї країни. Означене актуалізує знаходження чітких орієнтирів змісту соціального виховання зростаючого покоління, де традиції органічно поєднуються з новаціями, що уможлиблює сталий суспільний поступ. З огляду на це, підготовка майбутніх соціальних педагогів і працівників до здійснення соціального виховання дітей і молоді, є надзвичайно актуальною. В цьому контексті особливого значення набуває ознайомлення майбутніх фахівців у галузі соціального виховання з невичерпною скарбницею літературних творів великого українця – Григорія Савича Сковороди, серед яких особливе місце займають Байки Харківські [1], де у коротких оповідях, доступних для осягнення дітьми, починаючи з молодшого шкільного віку, відображена мудрість світоглядних ідей мислителя.

У цьому літературному зібранні майбутні фахівці соціальної галузі можуть знайти для власних соціальних впливів безліч важливих ідей, де у творчій формі за допомогою аналізу поведінки головних героїв діти та молодь під час соціально-виховної взаємодії можуть глибше зануритися у царину формування моральних цінностей та людських чеснот, а також отримати чіткі дороговкази з їхнього удосконалення.

Літературна форма байки дозволяє фахівцю, під час організації соціально-виховних заходів, не лише привернути увагу до важливого питання, але й проаналізувати моделі поведінки головних героїв, а також чітко визначити у короткій влучній фразі-парафії головний зміст морального повчання. Так, усвідомленню молодим поколінням таких важливих цінностей як «честь» та «визнання» сприяє звернення уваги вихованців на байку «Два цінні камінці: діамант і смарагд», у якій Григорій Сковорода яскраво представляє життя підступне як існування у вигляді фальшивого діаманту чи підробленої монети та протиставляє його життю чесному, що передбачає наявність таких важливих чеснот як освіченість людини, віра в Бога, виявлення милосердя, великодушності, справедливості, які й визначають справжню честь і ціну людини, підсумовуючи влучним прислів'ям: «дурний шукає видного місця, а розумного і в кутку видно» [1, с. 58].

З метою усвідомлення дітьми та молоддю найважливіших цінностей корисним є аналіз байки «Годинникові коліщата», де поряд із ідеєю про наявність різних природних нахилів і життєвих шляхів у різних людей подається необхідність формування переконання, що загальнолюдські цінності єдині для всіх: «На різні схильності природні і путь життєва різна. Однак усім один кінець – чесність, мир і любов» [1, с. 36].

Осягненню необхідності пошуку власного життєвого шляху на основі розкриття нахилів та інтересів на противагу вічному пошуку та копіюванню чужих спрямувань сприяє зміст байки «Соловей, Жайворонок та Дрізд», що влучно передає таке підсумування: «Передивившись усі планети і придбавши всі світи, не маючи і не знаючи, що для тебе, і убогий, і не знавець, і не веселий ти, бо, презнавши всі дороги, та не побачивши своєї, нічого і не знаєш, і не маєш, і не бадьорий... Охота сильніше неволі. Зла охота спонукає лиходія на жахливі вчинки. Та не менш сильна і свята охота. Охота, любов, вогонь, світло, полум'я, горіння є те саме» [1, с. 95-96].

Ідея важливості у житті порядності та опори на власне ремесло є провідним гаслом у байці «Жаби», де Григорій Сковорода підкреслює, що освіта, наука, праця, а не багатство є джерелом існування, зазначаючи: «Всяке багатство зубожіти й висохнути, як озеро, може, а чесне ремесло є невичерпне джерело не багатого, але безпечного прожитку... Найбідніші раби нерідко походять від предків, що жили в калюжі великих доходів... Так знаймо, що всіх наук голова, око та душа – є навчитися жити порядно» [1, с. 56].

Розуміння хибності гонитви за насолодами та славою проголошується у байці «Орел і Черепаха», де наводиться така ідея «Жадоба до слави та насолод потягла в стан, їх природі не властивий. Се тим шкідливіше для них буває, чим більша така невідповідність» [1, с. 48]. У байці «Олениця і Кабан», де кабан вихваляється підвищенням свого чину, словами олениці «Судять не по одежі та словах, а по ділах ... Ви так само, як колись, ристе землю і ламаєте тини...» філософ застерігає продиратися в чин, зовсім людині не властивий, адже «поміняти ім'я і одежу, не означає стати гідним цього чину» [1, с. 86].

Важливим для повноцінного розвитку та соціалізації дітей та молоді є вміння обирати для себе гідне оточення та не підпадати під вплив та тиск негативних чинників, тому цікавим з цією виховною метою є аналіз змісту байки «Сова і Дрізд», що влучно підсумовано в такій парафії «Краще в одного розумного і добродушного в любові й шанобі бути, ніж у тисячі дурнів» [1, с. 52].

Ідея істинної любові і дружби закладена у байці «Пес і Вовк», де просвітитель наголошує: «І рід, і багатство, і чин, ... і науки неспроможні утвердити дружбу, лише серце, думками єдине й однакова чесність людських душ ... це є справжня любов і єдність» [1, с. 73–74]. У байці «Соловей, Жайворонок і Дрізд» [1, с. 91-96] мислитель наголошує на важливості єдності, яка є основою суспільства, «...створила небо і землю, зберігаючи цей світ

і красі, чині і в мирі», закликає уникати товариства поганих людей і жити в любові: «Любов все поєднує, будує, творить, подібно до того, як ворожість руйнує», зауважує, що «хороша любов є та, яка є істинною, міцною і вічною», водночас «любов ніяким чином не може бути вічною і міцною, якщо породжується тлінними речами, тобто багатством». Григорій Савич зазначає при цьому, що «істинної любові і дружби не можна ні випросити, ні купити, ні силою вирвати... Любимо тих, кого любити народжені», «Любов виникає з любові, якщо хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю» й попереджаючи, що не слід нав'язувати власні уподобання у любові і дружбі – «не слід друга змушувати до того, що тебе тішить, а його мучить». Просвітитель закликає бути обережним при виборі друзів, зазначаючи: «Немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого більш отруйного від удаваного друга... Жоден диявол не приносить більше, ніж такі удавані друзі» [1, с. 118]. У байці «Баба і гончар» застерігає цінити людину по одежі, грошах, хоромах, по імені, а не по її життя плодах, зауважуючи, що «чисте ... незадрісне, милосердне ... прозорливе, стримане, мирне серце, що перебуває в любові – ось чистий дзвін і чесна душі нашої ціна» [1, с. 90].

У байці «Чиж та Щиглик» мислитель наголошує на важливості свободи і волі, зазначаючи, що в неволю заманюють «солодкий наїдок та гарна клітка», водночас лише воля і свобода є джерелом життя: «Хіба замкнена в достатку бджола не помре з нудьги в той час, коли можна їй літати по квітконосних луках?» [1, с. 83-84].

Необхідність долання труднощів у процесі життєдіяльності та на шляху до важливої мети можна з'ясувати у процесі аналізу байки «Змія і Буфон», що влучно підкреслюють такі слова з неї: «Що ліпше добро, то більшими труднощами окопалося, наче ровом. Хто труда не докладе, той до добра не прийде» [1, с. 54]. Григорій Сковорода закликав бути стійким і непохитним у досягненні значущих цілей: «Де серце повне вагань, там огида й нудота», застерігав від зневіри, зазначаючи, що «... найгірша хвороба – хворіти духом», закликав вміти підтримувати в себе мотивацію – «... хто добре запалився, той добре почав, а добре почати – це наполовину завершити» [1, с. 113-120].

Надзвичайно цінною для професійного самовизначення учнівської молоді є світоглядна ідея філософа про сродну працю, розуміння цінності такої праці для людини, важливості вірного обрання власного професійного шляху, що відповідає інтересам і можливостям особистості та є не тільки основним джерелом існування, а й підґрунтям для відчуття щастя й повноцінності життя. Ідея сродної праці є провідною у байках «Бджола і Шершень», «Жайворонки,

Орел і Черепаха», «Собака і Кобила», в яких просвітителі наголошують: «Без природи, як без дороги: чим далі йдеш, тим більше блукаєш» [1, с. 60], а також підкреслюють: «Наскільки трудне все те, що непотрібне і дурне. Наскільки легке і солодке все, що істинне і потрібне» [1, с. 100]. У байці «Зозуля і Дроздик», мислитель наголошує: сумною є людина, яка не знає праці, живе в неробстві, що є джерелом нудьги – «Нема більшої муки, як біль думок, а болять думки, позбавляючись природженого діла... Натомість, хто береться до роботи як до покликання свого, тому нудьгу проганяти не треба: він щодня і в праці, й вільний» [1, с. 84], надаючи моральне повчання: «Доброму чоловіку щодня свято. Заняття наше є джерелом радості... Щасливий той, хто поєднав природжену свою роботу з загальною. Вона є справжнє життя» [1, с. 68].

Видатний просвітителі наголошував на значенні практики й досвіду, важливості навчання, пізнання себе, докладання зусиль до удосконалення власної душі: «Пропав той день, що без користі пройшов ... Правильно використав час той, хто пізнав, чого треба уникати і чого домагатися» [1, с. 101], а також підкреслював: «Побільше думай і тоді вирішуй» [1, с. 118], «Не можна збудувати словом, коли те ж саме руйнувати ділом» [1, с. 123].

Григорій Сковорода у багатьох творах наголошував, що з усіх втрат, втрата часу – є найтяжчою та закликав навчитися керувати власним часом, застерігаючи, що й дорослі подекуди не вміють користуватися ним і «витрачають час, який у їхньому розпорядженні на дрібниці або, що ще гірше, на смуток», надавав настанови: «Як хто посіє в юності, так пожне в старості», «Довго сам учись, якщо хочеш навчати інших» [1, с. 104].

Глибоке осмислення означених ідей майбутніми фахівцями галузі соціального виховання відбувається в процесі професійної підготовки в межах вивчення курсів «Соціальна педагогіка», «Історія і теорія соціального виховання», «Основи соціалізації особистості», «Соціально-виховні студії», «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти з практикумом», «Виробнича практика на підприємствах» та ін. Майбутні соціальні педагоги і працівники Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди активно використовують настанови мислителя під час реалізації соціально-виховних ініціатив, просвітницьких, профорієнтаційних заходів у закладах освіти, соціальних інституціях партнерської мережі на волонтерських засадах.

Відзначимо, що нами створено платформу для комунікації, представлення й обговорення результатів наукових досліджень та творчих здобутків здобувачів вищої освіти та випускників спеціальності 231 Соціальна робота – спільний Вайбер-простір «SKOVORODA UNIVERSITY СНТ СР», що є

інноваційно формою організації діяльності студентського наукового товариства в умовах воєнного стану, де в синхронному та асинхронному режимі всі здобувачі спеціальності можуть долучатися до різних видів активності, які організуються викладачами кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки та активістами СНТ в режимі онлайн-конференцій на кафедрі та факультеті соціальних і поведінкових наук ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Так, у межах цього простору з 29.11.2022 по 01.12.2022 було проведено освітній марафон до 300-річчя з дня народження Григорія Савича Сковороди, а також святкове тематичне засідання СНТ спеціальності «Соціальна робота» у форматі онлайн-круглого столу «Вчитель життя Григорій Сковорода», де здобувачами освіти було представлено різні види активності. Серед них: 1) цікаві відомості щодо життєвого шляху та світоглядних ідей Г.С. Сковороди; 2) «Колесо фортуни» з афоризмами Г.С. Сковороди для обміркування; 3) віртуальна пізнавальна вікторина про життя та творчість Г.С. Сковороди; 4) ознайомлення з досвідом проведення святкових вечорниць «SKOVORODA FAMILY», що були організовані 22.11.2022 у м. Київ здобувачкою 55-СР групи Аліною Оксеніч; 5) творче представлення поезії Г.С. Сковороди та конкурс «Поетичні перлини» на краще декламування поезії Григорія Сковороди із записом власних відео та голосових повідомлень з поезією Г. Сковороди та розміщення їх у чаті; 6) обмін власними думками та ідеями щодо можливостей використання творчої спадщини Г.С. Сковороди у соціальному вихованні в сучасних умовах, для цього потрібно написати власне міркування за цією темою, підписати та надіслати в цей чат; 7) конкурс фото-колажів «Ми – Сковородинівці» та інші активності, авторами й організаторами яких стали здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота.

Підкреслимо, що ініційована нами інноваційна форма організації діяльності СНТ в умовах воєнного стану, нестабільного інтернет зв'язку та відключення світла добре зарекомендувала себе й містить багато переваг, зокрема забезпечує залучення всіх здобувачів до активної діяльності й спілкування, що є вкрай важливим у часи війни, дозволяє підтримувати мотивацію й стимулює активну пізнавальну, науково-дослідну й творчу активність усіх здобувачів, у тому числі тих, хто не має можливості долучення в режимі реального часу. Крім того, завдяки такій взаємодії, майбутні фахівці соціальної галузі здобувають досвід організації соціально-виховних, просвітницьких заходів в онлайн режимі, вчаться шукати нові шляхи підтримки та комунікації через вербальний вплив, спираючись на мудрі ідеї Григорія

Савича Сковороди, його афоризми, байки та інші художні твори, що є важливим для подальшої професійної діяльності.

Отже, світоглядні ідеї мислителя про щастя, сродну працю, істинну любов і дружбу, утілені в Байках Харківських – першій в Україні збірці оригінальних байок – сьогодні, як ніколи є актуальними. Мудрість Григорія Сковороди долає віки, а використання байки, де в афористичній лаконічній формі закладена життєва істина, є безцінним джерелом натхнення для здійснення соціально-виховних впливів і потребує якнайширшого впровадження в освітній процес з дітьми та молоддю з метою становлення особистості майбутніх громадян України, які стверджують загальнолюдські цінності у життєдіяльності й розуміють, що разом «ми сотворим світ лучший, созиждем день веселейший».

Список використаних джерел:

1. Григорій Сковорода. Байки Харківські. Афоризми. Харків: «Прапор». 1972. 132 с.

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ УКРАЇНЦІВ

*Коржє Ганна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди*

Українська держава і суспільство стикається з серйозними соціокультурними викликами, морально-етичними дилемами, які загострюються під час російсько-української війни. Люди мріють жити у післявоєнний період, без вибухів і пострілів гармат.

Дехто питає: навіщо зосереджувати увагу на минулому, на пам'яті, ідентичності? Кровопробитна війна продовжується, гинуть і страждають люди, неясне майбутнє.

Багато хто на окупованих територіях загіпнотизований російською пропагандою, не вміє розібратися в подіях, не помічає російської жорстокості, актів вандалізму. Відбувається інтенсивне множення і поширення під впливом російської ідеології і пропаганди стереотипів і забобонів серед широких мас населення. Російська держава використовує минуле, мову, культуру як інструмент задля поширення брехні, впливу ворожих мас медіа на свідомість мас. Ворог скеровує сили пропаганди на деіндивідуалізацію людини. Така людина не має знання, не має надії.

Не існує «людини» взагалі. Будь-яка людина є представником певного народу, нації, етносу, культури, сім'ї, соціальної групи. Дорослі й діти мають свої соціальні обов'язки. Як окрема людина, так й суспільства не можуть жити без історії (пам'яті), її світоглядних орієнтирів.

Найчастіше на екранах можна побачити засилля зла та злочинності. Серед лавини новин в медіапросторі (а медійника часто відчувають комерційний тиск) майже не кожного дня можна прочитати (чи почути) про «недоброчесного кандидата», «недоброчесного працедавця», «недоброчесних політиків», «недоброчесного експортера», «недоброчесного забудовника», «недоброчесного підрядника», «недоброчесного контрагента», «недоброчесні практики публікацій» тощо. Передачі, розраховані на масового споживача (часто на задоволення штучно створених потреб) заповнюють дозвілля людей, а чи спряє такий медійний продукт духовному збагаченню?

Етичні норми формувалися століттями і закарбувалися в різних формах людського знання і діяльності, як-от: «моральність народу давнього Китаю», «етика веданти», «давньоіндійська етика», «етика античності» тощо; «військовий етос», «лицарський етос», «козацький етос» тощо. Процес соціокультурного розвитку й ті смисли, які він приносить, потребують постійного осмислення і формування відповідного критичного/аналітичного відношення.

Що таке доброчесність? Це складне питання. Це питання вічне, як от питання: «Що таке людина?», «добро і зло», «людська гідність».

Це ті питання, які осмислювало кожне покоління українців. І для сучасних українців ці та інші питання світоглядних орієнтирів, ціннісних та нормативних ідеалів є актуальними [10]. Вважаю, що для нас, українців, важливим є не тільки загальнолюдський, але й наш – українській «світопошук».

Питання «як жити» звичайно асоціюється з етикою. Це питання є надзвичайно важливим ще тому, що «стан динамічної практичності сучасного суспільства» [5] вимагає усвідомлення – не тільки студентами (доброчесність, академічна доброчесність), школярами (суспільної доброчесності, доброчесності), судьями (доброчесність судді), бізнесменами (бізнес етика) – але й кожним громадянином, який замислюється над важкими питаннями добра і зла, доброчесності, доброчесної поведінки.

Етику називають «мудрістю життя», а філософію – «людською мудрістю». Етика є практичною філософією. Вона перевіряє, адаптує абстрактне філософське знання до конкретної ситуації. Сучасна етика є багатомірною, як зауважують, демонструють, змушують задуматися читачів над моральними проблемами автори книжки «Багатомірна етика» [4]. Відомо,

продукти (книжки, кіномистецтво, художнє мистецтво тощо) високої якості здатні справити моральний вплив на слухачів (глядачів, читачів), відобразити багатоманіття людської доброчесності.

На важливість звернення до історичного досвіду вказує, зокрема Федерико Шабо: кожне покоління своєю чергою повертається до аналізу окремих вагомих історичних періодів [11, с. 31]. В минулому столітті (і сучасному) серед європейських (і українських) гуманітаріїв (культурологів, мистецтвознавців, філософів) зберігають актуальність твори не лише представників класичної (академічної) філософії, а й філософської есеїстики. Так, Вальтер Беньямін (1892–1940), як зауважує Теодор Адорно у праці «Вступ до творів Беньяміна» (1955 р.) [1]: був свідком «історичних катастроф»; «встав у гостру опозицію до всієї нової філософії»; «не довіряв стерильності, марноті, виснаженості». Вальтер Беньямін осмислював мистецтво, його основні функції; підкреслював загрозу примітивізації різноманіття світу. Теодор Адорно в цій критичній статті згадує Гегеля, «який знав, що покласти межу завжди означає переступити її [1, с. 9].

Не менше значення для роздумів щодо гуманітаристики, дидактичної адаптації філософії є зауваження Назіпа Хамітова, що філософське мистецтво здатне впливати і на розум, і на серце [13, с. 173]. Спосіб життя, який демонстрував Григорій Сковорода, дивував, але філософ й не приділяв увагу зовнішнім проявам святості.

В майновому відношенні коли жив Сковорода Гетьманщина не була однорідною: були заможні прошарки, були сім'ї з меншим достатком [3, с. 217]. Філософ в житті демонстрував християнське смирення. Його творчість була животворною (Юрій Барабаш), здатною пролити світло на будь-яку людину. Сковорода вчив: «Премудрості сенс у тому, щоб осмислити, в чому полягає щастя, затаєм відтак, що таке премудрість». Григорій Сковорода прагнув бути щасливим, як кожний з нас. Проте щастя (цей скарб) не шукав в речах, котрі минають.

До творів Г. Сковорода, досвіду його життя, сквородинівської традиції у рефлексії філософів, митців, письменників зверталось не одне покоління українців.

У кожному разі цінності земного життя - житло, гроші, робота, здоров'я, освіченість тощо - є важливими. Але чи вичерпують вони сенс людського життя (і історичного процесу)? Чи може людина, навіть в повсякденному житті, дивитися далі, «на лінію горизонту», а ще далі? Навряд в одному есе можна сказати хоча б мінімум щодо фундаментальної, болючої, актуальної проблеми

історичної пам'яті, «клопоти» з якою переслідують не одне покоління. В будь-якому разі, і в творах Григорія Сковороди, і рефлексіях його життя і творчості, кожен може побачити (прочитати, здивуватися, задуматися, надихнутися тощо; можливо, відчутти якусь гармонію, чи її втрату) щось своє.

Стражданнями і утисками було сповнено життя Василя Стуса, який разом з іншими відомими сьогодні українцями (Є. Сверстюк, М. Вінграновський, І. Драч, В. Симоненко, Г. Тютюнник, Р. Іванчук та інші) не підкорилися тиску КДБ, а протиставили себе тоталітарному режиму. «Коли ти матимеш свій характер, – пише у листі до дружини й сина Василь Стус 15.01.1984 р., – щоб був міцний, то буде найважливіше» [9, с. 429]. Мандрівного філософа Григорія Сковороду Василь Стус вважав «одним з найкращих друзів». Василь Стус попри позбавлення волі за правозахисну діяльність, моральні утиски, знущання над в'язнем, не тримав у серці злобу чи ненависть: «На всерозхрестілюті і жаху, / на всепрозрінні смертногоскрику / дай мені, Боже, чесного шляху / дай мені, Боже, гордого лику», – писав поет [9, с. 353]. Г. Сковорода і сквородинівська традиція надихали письменника, а його поетичне слово – сприяло її розвитку.

Розвій сквородинівської традиції не припинявся й в незалежній українській державі. Значення і розвиток ідей Г. Сковороди у духовному збагаченні поколінь українців досліджується в монографії М.Д. Култаєвої, І.Ф. Прокопенка, Н.В. Радіонової «Філософсько-освітні імплікації Григорія Сковороди: у витоків сквородинівської інтелектуальної традиції». Окреслюючи ідею історичної наступності, історичної спадкоємності, автори зауважують: «українцям пощастило, бо у просторі сквородинівської традиції педагогічний імператив формування серця завжди був і залишається поза модою» [12, с. 4]. Яскраво відчутне моральне почуття, пов'язане з історичною тягlostю сквородинівської традиції та її потенціалом напучування в інтерв'ю Марії Дмитрівни Култаєвої студентам нашого вузу: «Світло його розуму й серця допомагає побачити усе те, що було приховано в темряві, його слова й думки здатні обіграти душу, підбадьорити, викрити не тільки її вади, але й підказати шляхи їх подолання» [7, с. 1].

Список використаних джерел:

1. Беньямін В. Вибране / Пер.з нім. Ю.Рибачук, Н.Лозинська – Львів: Литопис, 2002. – 214 с.
2. Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного. К. : Наукова думка, 2010. 351 с.
3. Лютий Т. Сковорода. Самовладдя / Тарас Лютий. – К.: Темпора, 2022. 632 с.
4. Многомерная этика. Нравственное богословие в контексті постмодернизма. – К. : Книгоноша, 2015. 304 с

5. Основи філософії. 11 клас. – https://subjectum.eu/lesson/philosophy/11klas/35.html#google_vignette
6. Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Леоніда Ушкалова. – Харків : Майдан, 2010. 1400 с.
7. Сковородинівці про Г.С.Сковороду / Учитель – 2019. – №14-15 (276-277). 4 с.
8. Скринник-Миська Д. Аналітична естетика як світоглядне підґрунтя сучасного мистецтва / Д. Скринник-Миська // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2016. – Вип. 28. – С. 80-93.
9. Стус В. Таборовий зошит: Вибрані твори / Упор. Д.Стус. – К. : Факт, 2008. 452 с.
10. Ткалич М.Г. Ціннісний портрет сучасних українців: нормативні ідеали, індивідуальні портрети, динаміка змін / М.Г. Ткалич, І.І. Тищенко, Л.В. Мисів // Психологічний часопис – 2019. – Т.5. №8. С. 321–333.
11. Федерико Шабо Історія ідеї Європи / Федерико Шабо; пер.з іт, вступ. ст., приміт., глосарій Я.Ф.Барб'єрі. – К.: Либідь, 2020. 352 с.
12. Філософсько-освітні імплікації Григорія Сковороди: у витоків сквородинівської інтелектуальної традиції. Монографія / М.Д. Култаєва, І.Ф. Прокопенко, Н.В. Радіонова; Мін-во освіти і науки України, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди –Х. : ФОП Мезона В.В., 2017. 245 с.
13. Хамітов Н., Крилова С. Феномен філософської публіцистики та соціокультурна відкритість академічної науки і освіти // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи: колективна монографія/ За заг. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2023. С. 173–186.

БІНАРНА СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФІЇ САМОПІЗНАННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

*Левченко Наталія, доктор філологічних наук, професор,
академік Академії наук вищої школи України,
професор кафедри української літератури та журналістики
імені професора Леоніда Ушкалова*

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Мінливі людські прагнення у світі незмінних законів природи турбувало, турбує і завжди буде турбувати людство. Від давніх часів інтелектуали окреслювали розуміння буття людини шляхом різних форм самопізнання. Мислителі Давньої Індії розуміли людину як частину світової душі, що перебуває в перманентному потоці перероджень. Антична філософія розуміла людину як мікрокосм – «малий світ, або світ людини» [2, с. 412], який є

віддзеркаленням моделі макрокосму – великого світу, спільного для всього, що існує [2, с. 412].

У християнському баченні людина є вінцем Божого творіння з протипокладною основою тіла й душі. З одного боку, вона є гріховною, але з іншого – вона створена Богом за Його образом і подобою. Тим часом, біблійна оповідь, говорячи про створення людини як про особливий факт, що відрізняється від створення інших істот, не уточнює, що означає бути створеним за образом і подобою Божою.

Українські барокові письменники, зазвичай, тлумачили цю біблійну історію (Бут. 1: 26–27) почасти в буквальному, а почасти в алегоричному сенсах. Тим часом, Сковорода у своїх антропологічних інтелектуальних розважаннях наголошував на іншому. Він мислив людину, перш за все, як мікрокосм, який є проекцією макрокосму. Ця ідея стала осердям екзегетичної практики Сковороди, де він дотримувався тлумачення образу людини як «другого світу», створеного Богом, у який Він уклав часточку Себе. Третій, символічний світ, а саме Біблія, як пам'ятаємо, є для Сковороди не що інше, як фігури, символи, типи, образи небесних і земних речей, потрактовані в сенсі пам'яток, що ведуть до розуміння вічної природи, усі прояви якої загадково зосереджені в природі смертної людини. «Наполягання Сковороди на еманції Бога в людині <...> виявилось у твердженнях на взір “істина, людина і Бог є те саме”» [12, с. 280].

Проте Сковорода вбачав у людині дві натури: «Есть тѣло земляное и есть тѣло духовное, тайное, сокровенное, вѣчное» [7, с. 175]. З огляду на свою природу душа і плоть перебувають в опозиції – небесне й земне, вічне й тлінне, істинне й хибне, тому життєвий шлях людини – це шлях боротьби, шлях її удосконалення, наближення до образу Христа. Одначе «не преобразишся ты из земнаго в небеснаго потоль, поколь не увидиш Христа, потоль, поколь не узнаеш, что есть истинный человек?» [7, с. 137].

Яку ж людину Сковорода називає справжньою людиною? Власне, лише ту, яка усвідомила, що «истинною не бывала плоть никогда: плоть и лож – все одно, и любящий сего идола сам таков же; а когда лож и пустош, то и не человек» [7, с. 137].

Людині буває важко звільнитися від ваги земного матеріального буття, і Сковорода дорікає їй за це: «Видишь одно скотское в тебѣ тѣло. Не видишь тѣла духовнаго. Не имѣешь жезла и духа к двойному раздѣленію» [7, с. 170]. Необхідно відшукати в зовнішній тілесній оболонці людину внутрішню, яка захована у зовнішній так, як ідея в матерії. «Оця “внутрішня людина”

геть не схожа на зовнішню, а її оприявлення – не що інше, як “друге народження”, “переображення” чи “воскресіння”. “Внутрішня людина” наділена у Сковороди рисами обоження. Зрештою, це є Христос, у якому всі люди цілі й тотожні, так само як ціле й тотожне Христове Тіло в цілій гостії (від лат. *hostia* – жертва) та в кожній окремій її часточці» [3, с. 774].

На думку письменника, знайти в собі істинну людину можна лише шляхом пізнання самого себе: «Познать себе самага, и сыскать себе самага, и найти человек – все сіе одно значит» [7, с. 159]. Лише пізнавши власну природу, можна приступати до осягнення інших галузок істини.

В епоху бароко релігія, на думку Жана Данієлу, була «шуканням Бога через Людину» [11, с. 212]. Намагаючись розкрити людську природу в позачасовій і позапросторовій площинах, Сковорода ототожнював старозаповітні й новозаповітні образи, наголошуючи на їхніх спільних рисах: «Бросив земнаго Адама с его хлѣбом, болѣзни, перелѣтуем сердцем к человеку Павлову» [7, с. 191], якого можна відкрити в собі лише шляхом пізнання власної природи, а отже, знайти в собі Бога. «Сей-то есть истинный человек, предвѣчному своему отцу существом и силою равен, един во всѣх нас и во всяком цѣльї, его же царствію нѣсть конца...

А познавшій нетлѣннаго и истиннаго человека не умирает, и смерть над ним не обладает...» [7, с. 191].

Процес поглибленого самопізнання, яке формується на ґрунті віри в безначальну, а, значить, і безконечну Істину, тобто Бога, Сковорода розуміє як процес її переродження, переоцінку цінностей, спрямування від матеріального, смертного, тлінного до духовного, безсмертного, вічного.

Звісно, коли Бог скрізь і в усьому присутній одночасно, то, за логікою Сковороди, людина теж не позбавлена Божої присутності: «Вѣруймо только, что Бог есть во плоти человекской» [7, с. 180].

Переконаннями про існування Нового Заповіту, Благодаті як позачасового й безначального, а значить, безконечного явища Г. Сковорода виносить ідею спасіння людини поза текст Біблії. З огляду на те, що Істина існувала задовго до свого вербального вираження у Святому письмі, автор висловлює переконання, що вона як Софія-Мудрість була відома ще античним філософам: «Сей забавный и фигурный род писаний был домашній самим лучшим древним любомудрцам» [7, с. 108].

Твердження, що «истина есть безначальна» [7, с. 108], надало можливість Сковороді урівняти не лише людину Закону і людину Благодаті, а й людину античного світу.

Прикладом практичного втілення Сковородою теорії тожсамості образів з різних часових, культурних і релігійних просторів є ототожнення на основі рис премудрості та душевного спокою образів Христа й Епікура: «Так живал афинеїській, так живал и єврейській Епикур – Христос» [7, с.89]. Химерна метафора рівняння «Епікур – Христос» надає шанс на спасіння поганському античному філософу Епікуру й уцент руйнує традиційну ортодоксально-християнську модель вічного життя після смерті, яка розрахована лише на спасенних благодаттю через віру в жертвний подвиг Месії (Послання до Ефесян 2:8–9).

На підставі такої теорії Сковорода часто прибирає межу між Богом і людиною.

Христос, людина, Біблія Сковородою уподібнюються. Зокрема, екзегет каже: «Библия есть человек, и ты человек» [7, с. 251]. «Сын человекъ, или Христос, – все то одно» [7, с. 136]. Завдяки спорідненості людини з Богом вона повинна побороти в собі гріх, забити в собі гордощі та впертість, стерти та спалити їх палкою любов'ю до Бога, знищити зло в самій собі. За Сковородою, людина від народження не має нічого спільного зі злом, бо в ній часточка Бога – Бог противиться будь-якому злу, бо «мудрість є, – на думку Сковороди, – однією із провідних ознак Бога» [13, с. 133], і лише в ході дочасного життя людина, втрачаючи зв'язок із Богом, із Його мудрістю, набуває негативних рис і наближається до гріха.

Отож основна мета людського життя полягає в підкоренні Богу, заснованому на вірі в досконалість і мудрість Святої Трійці, яка розкривається у біблійній тканині тексту, бо «лише цей богодухновенний текст є провідником людського серця “в вѣру богознанія, в надежду господственной натуры, в царство мира и любви, в мир первородный”, себто в царину непроминальної Правди» [9, с. 153]. Розглядаючи закон підкорення Богу в різноманітних контекстах, Сковорода зупиняється на трьох правилах щасливого життя:

1) жити згідно з десятьма заповідями та вродженими схильностями, закладеними Богом у людській душі;

2) працювати відповідно до «сродності», визначеній Богом;

3) тікати від мирського, земного й тимчасового, шукаючи божого й вічного.

Коли людина виконає ці три умови, тоді перед нею відкривається дорога до щастя. «Если кто щасливо живет в изобилии, – стверджує Сковорода, – не потому щасливо, что в изобилии, но что в изобилии с Богом... Щастіє наше внутрь нас... пускай никто не ожидает щастія ни от высоких наук,

ни от почтенных должностей, ни от изобилия... Нет его нигдѣ. Оно зависит от сердца, сердце от мира, мир от званія, званіе от Бога» [7, с. 439; пор.: 5, арк. 28].

Сковорода стверджує, що джерелом земних утіх і земного людського щастя людина повинна обрати Бога, Премудрість, Любов. «Вот любовь! Знаніе Божіе, вѣра, страх и любленіе Господа – одна-то есть цепь. Знаніе во вѣрѣ, вѣра в страхѣ, страх в любвѣ, любовь во исполненіи заповѣдей, а соблюденіе заповѣдей в любви к ближнему...» [7, с.184].

Водночас осердям філософії самопізнання Григорія Сковороди є концепт свободи, який також був запозиченим автором із Біблії.

Не зважаючи на те, що Г. Сковорода за своє життя не написав жодного філософського трактату, присвяченого темі свободи, науковці подекуди називають його світоглядну позицію філософією свободи. Наприклад, на думку М. Поповича, більш вільної людини в житті й творчості, ніж Г. Сковорода, годі й шукати, бо головним принципом митця була не позірна відмова від усіх світських цінностей, а зухвала незалежність особистості, яка сама обирає собі своє призначення та майбутнє [див.: 4, с.247].

Сковородинська модель практичної екзегези Біблії передбачала тлумачення духовного світу справжньої людини, створеної Богом, у яку Він вклав часточку Себе і яку наділив свободою вибору, в контексті її прагнень до свободи. Свободу Г. Сковорода вважав вищим даром, благом людини, головною метою і мірою її життя, а «дух свободи» безпосередньо пов'язував із Богом.

Ця теза підтверджується осмисленням ідеї свободи Г. Сковородою у четвертій Пісні збірки «Сад божественних пісень», де він наголошує:

Обѣщан пророками, отчими нароками.

Рѣшит в послѣдня лѣта. Печать новаго завѣта.

Дух свободы внутрь нас родит.

Веселитесь! яко с нами Бог [6, с. 54]

Автор акцентує увагу на важливості свободи в дочасному житті людини:

Со всѣх имѣній тѣлесных – покой да воля свята.

Кромѣ вѣчностей небесных, одна се мнѣ жизнь свята [6, с. 63].

Переконання Г. Сковороди, що кожна людина завжди мусить дбати про свою індивідуальну й внутрішню свободу, вербалізоване автором у дев'ятій Пісні: «Так и мнѣ вольность одна есть нравна,/ И безпечальный, препростый путь./ Се моя мѣра в житіи главна» [6, с. 59]. «Вольность» (свобода), утверждена Творцем, обов'язково приведе до спокою і душевного миру, а значить до щастя. Поза сумнівом, йдеться про ідею внутрішньої свободи людини, яка звільняє особистість від принад і тягарів дочасного матеріального

світу, серед яких автор називає дорогий вишуканий одяг, ситість, війни, загарбання чужих земель, кар'єризм, нові науки, які творяться поза здоровим глуздом.

Професор Л. Ушкалов свободу називав сутністю життя Г. Сковороди. «Ідеться не лише про його науку, – писав науковець, – ідеться про його спосіб існування, бо навіть славетна автоепітафія нашого філософа “Світ ловив мене, та не спіймав” – то не що інше, як радикальний маніфест свободи» [10, с. 24].

Нині, коли точиться кровопролитна війна з російськими загарбниками, які зазіхнули не лише на територію України, але й на свободу всього українського народу, вага сучасної інтерпретації концепту свобода у творчості давнього українського філософа Г. Сковороди зросла в рази.

Після звільнення наших територій відкрилися страшні злочини в усіх населених пунктах, а вбивства мирних громадян в Бучі, Ірпені, Макарові, Ізюмі та ін. вразили своєю масштабністю... В одній із братських могил в Ізюмі знайшли малятко з простреленою головою, якому ще й року не було. Російські загарбники не лише знищили свободу на окупованих територіях України, а й позбавили достеменно непораховану кількість українських дітей права на життя.

Для сучасних українців гасло «Воля (свобода) або смерть» стало керівництвом до дій, визвольних і радикальних. Семантика концепту «свобода» нині, в умовах жахливої російсько-української війни, розтлумачується рівнозначно з концептом «життя» і віддунує у словах Державного Гімну України:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Пам'ятники Г. Сковороди, що вціліли у 2022 році після прямих ракетних влучань в Національний літературно-меморіальний музей Г. Сковороди в селі Сковородинівка Харківської області та в один із навчальних корпусів ХНПУ ім. Г. Сковороди, ніби підтверджують тезу Г. Сковороди про світ, який ловив його, але так і не спіймав ні своїми принадами за дочасного життя, ні содомськими картинами тотального випалення української землі російськими загарбниками за 228 років після смерті філософа.

Чим більше російські загарбники руйнують ракетами пам'ять про Г. Сковороду в Харкові, тим швидше зростає його присутність у місті. Так, після інтенсивного бомбардування вулиці Пушкінської у січні 2024 року, вона була перейменована на вулицю Григорія Сковороди.

У такі трагічні для України часи російської агресії вчення Сковороди про буття людини як універсального символу життя, як посередника між небом

і землею, як персоніфікацію божественної енергії є надихаючим і життєствердним. Запозичивши з античної традиції концепцію мікрокосму, згідно з якою тіло й душа людини вважається замкнутою і цілісною системою, що в ній відображається макрокосм, Сковорода розглядає її як виразника основних космічних принципів і вибудовує ідею тотожності мікро- і макрокосму. Він трактує людину як космічний прототип світотворення, як маленький всесвіт з осердям принципів Премудрості, Любові, Свободи.

Ця парадигма не є новиною для фахівців, що вивчають творчість Г. Сковороди, яка відіграє важливу роль у визначенні важливості сакральної парадигми формування української нації засобами самопізнання кожного індивіда, в актуалізації питань: Хто ми? Ким були? Куди йдемо? Чого прагнемо? Яке значення має українська ідентичність в розбудові держави Україна? Які чинники як запобіжники наступних воєн на виживання є важливими в процесі становлення й розвитку української нації?

Важливість творчості Сковороди у визначенні української національної ідентичності, позитивного всебічного розвитку як конкретної особистості, так і всього українського народу, більш за все, усвідомлюють рашисти, які, не змігши викрасти й привласнити спадщину українського барокового філософа, намагаються нищити будь-яку пам'ять про неї, розуміючи, що гуманістичне вчення Сковороди є потужною інтелектуальною зброєю України в боротьбі з російськими окупантами.

Першочергове завдання українських науковців – завадити такому нищенню.

Пропоную за результатами роботи нашого круглого столу «Людське буття у спадщині Григорія Сковороди» ухвалити резолюцію про необхідність особливої підтримки органами державної влади України, українськими та світовими спільнотами тих науково-освітніх закладів України, які вивчають і популяризують інтелектуальну спадщину Григорія Сковороди.

Резолюція була ухвалена одностайно.

РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнського круглого столу

«Людське буття у спадщині Григорія Сковороди»,

присвяченого 250-річчю від дня написання Байок Харківських

Захід було проведено 20 червня 2024 року у селищі Бабаї Височанської селищної ради Харківської області Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди спільно з Університетом Григорія Сковороди в Переяславі, фондом Миколи Томенка «Рідна країна»,

Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Національною академією педагогічних наук України, товариством «Знання» України та Височанською селищною радою.

У роботі круглого столу взяли участь 147 учасників з різних областей України.

Основна мета круглого столу – окреслити роль і місце літературної спадщини Григорія Сковороди в площині викликів сучасної російсько-української війни, визначити перспективу створення наукових проєктів в галузях літератури, філософії, теології, педагогіки, розробити рекомендації щодо більш глибокого вивчення його творчості в освітніх закладах, розширення популяризації основних її концептів серед українських і світових спільнот завдяки здійсненню перекладів творів українського барокового митця різними мовами світу, збереження й поглиблення меморіалізації шляхом відновлення зруйнованих рашистами сквородинівських музеїв, занедбаних садиб, створенням нових туристичних путівників, пов'язаних із мандрями українського мудреця.

У роботі круглого столу взяли участь Микола Томенко, доктор політичних наук, професор, голова благодійного фонду «Рідна країна»; Георгій Філіпчук, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, перший заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, голова громадської організації «Конгрес Української Інтелігенції»; Наталія Юхименко, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П. Стогнія, керівник навчально-наукового центру Сковородинознавства Університету Григорія Сковороди в Переяславі; Наталія Левченко, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, професор кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та ін.

Під час круглого столу учасники зауважили:

Творчість Григорія Сковороди, зокрема його поезія, проза й філософія, є знаковою в історії української літератури. Вона є такою ж вагомою в Україні, як творчість Джона Мільтона в Англії, Ангела Сілезія – в Німеччині, Яна Амоса Коменського – в Чехії, Торквато Тассо – в Італії, Кальдерона де ла Барка – в Іспанії. Так само, як Джон Мільтон, у своїх творах Григорій Сковорода шкодував за втраченим раєм і вказував людині шлях його повернення, як Ангел Сілезій, – захоплювався містикою, як Ян Амос

Коменський, – переймався принципами виховання дітей, як Торквато Тассо, – високо поцінував античність, як Кальдерон де ла Барка, – часто вдавався до вербалізації діалогічного мислення.

Сковородинські пісні, байки, діалоги, трактати, притчі, листи завершили добу українського бароко, а водночас і барокову літературу всієї Європи, але їхня проблематика і нині залишається актуальною. Вона здатна мотивувати сучасні й майбутні покоління не лише українців, а й народів світу до утвердження Любові, Правди, Свободи, які мають стати осердям щасливого буття людини.

Г. Сковорода у своїх антропологічних інтелектуальних розважаннях мислив людину як мікрокосм, який є проекцією макрокосму. Ця ідея стала осердям екзегетичної практики Сковороди, де він дотримувався тлумачення образу людини як «другого світу», створеного Богом, у який Він уклав часточку Себе, тому людина має дві натури. З огляду на свою природу душа і плоть перебувають в опозиції – небесне й земне, вічне й тлінне, істинне й хибне, тому життєвий шлях людини – це шлях боротьби, шлях її удосконалення, наближення до образу Христа. Необхідно відшукати в зовнішній тілесній оболонці людину внутрішню, яка захована у зовнішній так, як ідея в матерії. «Оця “внутрішня людина” геть не схожа на зовнішню, а її оприявлення – не що інше, як “друге народження”, “переображення” чи “воскресіння”. На думку письменника, знайти в собі істинну людину можна лише шляхом пізнання самого себе, що не можливо здійснити поза реальним відчуттям свободи.

Людина, за Сковородою, – не раб Божий, як це пропагує Московська православна церква. Вона є вінцем Божого творіння, яку Він наділив свободою вибору й здатністю прагнути свободи й боротися за неї.

Г. Сковорода, який народився у вільній козацькій родині й мав у своєму естві ген козацької свободи з раннього дитинства, вважав свободу вищим даром, благом людини, головною метою і мірою її життя.

Свобода, утверджена Творцем, обов'язково приведе до спокою і душевного миру, а значить до щастя. Поза сумнівом, йдеться про ідею внутрішньої свободи людини, яка звільняє особистість від принад і тягарів дочасного матеріального світу, серед яких автор називає дорогий вишуканий одяг, ситість, війни, загарбання чужих земель, кар'єризм, нові науки, які творяться поза здоровим глуздом.

Нині, коли точиться кровопролитна війна з російськими загарбниками, які зазіхнули не лише на територію України, але й на свободу всього

українського народу, вага сучасної інтерпретації концепту свобода у творчості давнього українського філософа Г. Сковороди зростає в рази.

Для сучасних українців гасло «Воля (свобода) або смерть» стало керівництвом до дій, визвольних і радикальних. Семантика концепту «свобода» нині, в умовах жахливої російсько-української війни, розтлумачується рівнозначно з концептом «життя» і відлунує у словах Державного Гімну України:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Пам'ятники Г. Сковороди, що вціліли у 2022 році після прямих ракетних влучань в Національний літературно-меморіальний музей Г. Сковороди в селі Сковородинівка Харківської області та в один із навчальних корпусів ХНПУ ім. Г. Сковороди, ніби підтверджують тезу Г. Сковороди про світ, який ловив його, але так і не спіймав ні своїми принадами за дочасного життя, ні содомськими картинами тотального випалення української землі російськими загарбниками за 228 років після смерті філософа.

Чим більше російські загарбники руйнують ракетами пам'ять про Г. Сковороду в Харкові, тим швидше зростає його присутність у місті. Так, після інтенсивного бомбардування вулиці Пушкінської у січні 2024 року, вона була перейменована на вулицю Григорія Сковороди.

У такі трагічні для України часи російської агресії вчення Сковороди про буття людини як універсального символу життя, як посередника між небом і землею, як персоніфікацію божественної енергії є надихаючим і життєствердним. Запозичивши з античної традиції концепцію мікрокосму, згідно з якою тіло й душа людини вважається замкнутою і цілісною системою, що в ній відображається макрокосм, Сковорода розглядає її як виразника основних космічних принципів і вибудовує ідею тотожності мікро- і макрокосму. Він трактує людину як космічний прототип світотворення, як маленький всесвіт з осердям принципів Премудрості, Любові, Свободи.

Ця парадигма не є новиною для фахівців, що вивчають творчість Г. Сковороди, яка відіграє засадничу роль у визначенні важливості сакральної парадигми формування української нації засобами самопізнання кожного індивіда, в актуалізації питань: Хто ми? Ким були? Куди йдемо? Чого прагнемо? Яке значення має українська ідентичність в розбудові держави Україна? Які чинники як запобіжники наступних воєн на виживання є важливими в процесі становлення й розвитку української нації?

Важливість творчості Сковороди у визначенні української національної ідентичності, позитивного всебічного розвитку як конкретної особистості,

так і всього українського народу, більш за все, усвідомлюють рашисти, які, не змігши викрасти й привласнити спадщину українського барокового філософа, намагаються нищити будь-яку пам'ять про неї, розуміючи, що гуманістичне вчення Сковороди є потужною інтелектуальною зброєю України в боротьбі з російськими окупантами.

За результатами круглого столу учасники пропонують:

Згуртувати українських науковців навколо постаті Г. Сковороди, спонукати до наукових досліджень його творчості, щоб завадити нищенню пам'яті про нього.

Заохотити діячів культури і мистецтва популяризувати вчення Г. Сковороди.

За результатами круглого столу учасники вважають за доцільне:

Ухвалити резолюцію про необхідність особливої підтримки органами державної влади України, українськими та світовими спільнотами тих науково-освітніх закладів України, які вивчають і популяризують інтелектуальну спадщину Григорія Сковороди: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

Звернутися до меценатських фондів і фундацій з пропозицією вироблення ефективних механізмів збереження історико-культурних об'єктів України, пов'язаних з життям і творчістю Г. Сковороди.

Звернутися до Кабінету міністрів України, до бізнес-груп України і світу з проханням підтримати різноманітні науково-популярні, просвітницькі й культурні сквородинські заходи;

Матеріально підтримати наукові дослідження Інституту Г. Сковороди в ХНПУ ім. Г. Сковороди та навчально-наукового центру Сковородинознавства Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Спонсорувати переклади творів Г. Сковороди різними мовами світу з метою розширення його читацької аудиторії й формування світоглядних орієнтирів народів зарубіжних країн щодо України шляхом ознайомлення з гуманізмом українського філософа;

Відбудувати зруйновані корпуси Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Відбудувати будинок у Бабаях Харківської області, де певний час жив Г. Сковорода;

Укласти путівник Г. Сковороди і внести його до історико-культурної спадщини України, яка містить значний потенціал туристичної та інвестиційної привабливості нашої країни на світовому ринку;

Координаторами запропонованих заходів призначити Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди і Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

Список використаних джерел:

1. Біблія. Книги Святого Письма Старого та Нового Завіту. Пер. ієромонаха Рафаїла (Романа Турконяка). 4-й повний переклад з давньогрецької мови. Київ: Українське Біблійне товариство, 2011. 1214 с.
2. Гусев В. Вступ до метафізики. Київ : Либідь, 2004. 488 с.
3. Історія української літератури : у 12 т. / редкол. : Віталій Дончик (голова) [та ін.] ; Нац. акад наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Київ : Наукова думка, 2013. Т. 1 : Давня література (X – перша половина XVI ст.) / наук. ред. : Юрій Пелешенко, Микола Сулима ; передм. Миколи Жулинського. 2013. 838 с.
4. Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи [Григорій Сковорода: філософія свободи]; [монографія]. Київ: Майстерня Білецьких, 2007. 256 с.
5. Радивилівський Антоній. Огородок Марії Богородиці. Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1676. [28], 1128, [3] арк.
6. Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Леоніда Ушкалова. Харків : Майдан, 2010. 1400 с.
7. Сковорода Г. Повне зібрання творів : у 2 т. / Г. Сковорода. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. 531 с.
8. Сковорода Г. Повне зібрання творів : у 2 т. / Г. Сковорода Київ : Наукова думка, 1973. Т. 2. 574 с.
9. Ушкалов Л. До питання про сквородинівську ноєматику: префігуральні терміни. *Пам'яті Григорія Сковороди : Матеріали наукової конференції, присвяченої 275-й річниці від дня народження українського філософа та поета* / За ред. Л. Ушкалова. Харків, 1998. С. 153–158.
10. Ушкалов Л. Сковорода, Шевченко, фемінізм... : статті 2010–2013 років. Харків : Майдан, 2014. 312 с.
11. Danielou J. Bog i my. W strone Chrystusa. Kraków, 1965. 274 s.
12. Pelc J. Obraz – Słowo – Znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdansk, 1973. 380 s.
13. Pilipowicz D. Rozmowa o duchowym świecie. Hryhorij Skoworoda. Filozofia – Teologia – Mistyka. Kraków : Wydawnictwo «Szwajpolt Fiol», 2010. 254 s.

ВЧЕННЯ Г. СКОВОРОДИ ПРО ПРИРОДУ І ЕТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

*Корнієнко Світлана, доктор філософських наук,
доцент, професор кафедри філософії*

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Етика відповідальності у викликах сьогодення постає новою світоглядною парадигмою, де поєднуються площині етики, аксіології, онтології, натурфілософії та філософії сучасного і майбутнього. Антропогенні та екологічні ризики кінця ХХ – першої чверті ХХІ століття свідчать про те, що людина постала заручницею світу створеного нею, технологічний складник якого відтіснив ідею значущості зв'язку людини і природи, людини і Землі. Ідея «Матінки-Землі», яка є однією із фундаментальних ідей української ментальності і визначає моральні та духовні практики людського існування, заміщується ідеєю простору, що більше не вимагає від людини «міцно стояти на Землі» (принцип антезму), бо й сам зазнав значних концептуальних трансформацій у контексті глобалізації.

Звернення до твору «Сад божественних пісень» філософа репрезентує глибину зв'язку між філософом і природою, яка постає для як тут-буття і є умовою для відшукування гармонії у світі. Природа є символом душевності, нівелює негативні прояви людської зарозумілості та невігластва, виконує терапевтичну роль у відновленні істинної сутності людини. Філософ звертається до природи у віршах «Вже хмара пройшла. Райдуга в небі грає...», «То яка ж слава нині?...», «Гей, поля, поля зелені...», «В город не піду багатий – на полях я буду жить...» тощо. Він пише: «О діброво! О зелена! Моя матінка свята! Тут веселість лиш для мене щирю тишу розгорта. ... О, діброво! О свободо! Я в тобі почав мудрість. І в тобі, моя природо, шлях свій хочу закінчить» [1]. Глибина роздумів мислителя полягає у возвеличенні природи як істинної домівки людини, де відбувається становлення самої людини, розгортання її життєтворчості. Природа для нього постає раєм, дарованим людині, де вона може позбавитися душевної туги, віднайти сенс життя, стати / бути «щасливою людиною»: «Пропадайте, думи трудні і міста багатолюдні! Я й на хлібові сухім житиму в раю таким» [2]. Життєвий шлях філософа – це шлях українською землею.

Антропологема відповідальності людини перед собою і перед світом у творчості видатного мислителя концептуалізовано в понятті «сродна праця» й дозволяє говорити про своєрідний унікальний проєкт етики відповідальності

людини і перед природою. Людина не відмежовується від природи, навпаки, наділяє природний простір екзистенціалами, віднаходить себе завдяки природі; буття людини перетинається з буттям природи, а зв'язок людини і Землі постає онтоантропологічною єдністю, спів-буттям. Проблема збереження цього універсального зв'язку набуває особливої значущості в нинішній ситуації існування людської спільноти, яка так і не змогла відмовитися від ідеалізації власного гносеологічного оптимізму.

Список використаних джерел:

1. Сковорода. В город не піду багатий – на полях я буду жить... URL: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3392>
2. Сковорода. Гей, поля, поля зелені... URL: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3392>

КРЕАТИВНІСТЬ ЧИ ПРОЗРІННЯ: УЯВНИЙ ДІАЛОГ МІЖ АВТОРОМ І ЧИТАЧЕМ БАЙОК ХАРКІВСЬКИХ *Логуш Віталій, аспірант кафедри філософії*

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Творчий процес завжди викликав інтерес як у авторів, так і у читачів. У контексті української літератури, особливо у байках Григорія Сковороди, цей процес стає ще більш захопливим. Байки Харківські, створені видатним українським філософом і письменником, не лише є зразком літературної креативності, але й демонструють глибоке прозріння у людську природу та моральні дилеми. Уявний діалог між автором і читачем у цих творах є одним із найбільш ефективних засобів для передачі ідей та смислів, які виходять за межі простого тексту.

Григорій Сковорода був майстром алегорії та символізму. Його байки, як літературна форма, дозволяли йому висловлювати складні філософські думки у простій і зрозумілій формі. Креативність Сковороди полягає не тільки в оригінальності сюжету або образів, але й у тому, як він використовує звичні ситуації та персонажів для вираження глибоких моральних ідей. Наприклад, у байках тварини часто виконують роль символів людських чеснот або вад, що дозволяє читачеві зануритися у роздуми про власне життя та вибір.

Прозріння, яке читач отримує у процесі взаємодії з текстом, є не менш важливим аспектом байок Сковороди. Це прозріння може бути як інтелектуальним, так і духовним. Через алегоричні сюжети та символи автор

підштовхує читача до роздумів про моральні цінності, людську природу та сенс життя. Уявний діалог між автором і читачем дозволяє останньому відкривати нові горизонти у власному розумінні світу та самого себе.

Сковорода вірив у силу діалогу як засобу пізнання істини. У його байках прозріння часто приходять не відразу, а поступово, через рефлексію та обговорення. Читач, вступаючи в уявний діалог з автором, стає активним учасником цього процесу, і саме через це досягає глибшого розуміння. Прозріння у цьому контексті є результатом синтезу авторської мудрості та читачевої інтуїції.

Уявний діалог між автором і читачем у байках Харківських є прикладом того, як літературний твір може стати простором для спільного творення смислів. Креативність Сковороди полягає не тільки в його здатності створювати алегорії, але й у тому, як він запрошує читача до співучасті в цьому процесі. Читач, аналізуючи та інтерпретуючи текст, стає співавтором, розвиваючи власні ідеї та прозріння, які можуть бути неочевидними на перший погляд.

Таким чином, байки Харківські є не лише літературним твором, але й філософським діалогом, який виходить за межі тексту. Креативність і прозріння, які виникають у цьому діалозі, є ключовими для розуміння не тільки творчого методу Сковороди, але й для заглиблення у філософські проблеми, що залишаються актуальними і сьогодні.

Ця уявна бесіда між автором і читачем продовжує жити в кожному новому прочитанні байок, збагачуючи літературний і духовний досвід тих, хто вступає в цей діалог. Байки Харківські, таким чином, залишаються невичерпним джерелом мудрості та натхнення, які можна відкрити лише через креативність і прозріння, що народжуються у спільному творчому процесі.

Список використаних джерел:

1. Сковорода Г. Байки Харківські. Київ: Дніпро, 1972.
2. Шевчук В. Сковорода як філософ і поет. Львів: Каменяр, 1992.
3. Чижевський Д. Філософія Григорія Сковороди. Київ: Либідь, 2004.
4. Срібняк І. Алегорія та символізм у творчості Григорія Сковороди. Харків: Основа, 1998.

ДУХОВНИЙ ЗАПОВІТ Г. СКОВОРОДИ У СВІТІ РИЗИКІВ І ПЕРСПЕКТИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Нестеренко Андрій, аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Сьогодення має характерні риси активізації інтеграційних процесів як у світі, так і на геополітичному, економічному, соціокультурному європейському просторі. Основні цілі євроінтеграції полягають у гармонійному розвитку економіки та її інституцій, підвищення рівня життя, підтримки реформ у системі соціального захисту населення, охорони навколишнього середовища, реформ у сфері енергетики, сільського господарства, освіти. Самі по собі євроінтеграційні процеси є достатньо складними, іноді неоднозначними процесами, через що головне не загубити національний суверенітет країни, її самобутність, історію, культурне надбання. Тому для України велике значення мають збереження суверенітету і державності, добробут народонаселення, забезпечення цивілізаційного майбутнього української нації, встановлення стабільної політичної системи. Особливу увагу слід приділяти у процесі входження у європейський простір сприйняттю України як суб'єкта політичних та економічних відносин.

Процес євроінтеграції, зазначим, несе і деякі загрози. Серед яких є небезпека втягнення країни в цивілізаційні конфлікти (Захід - Схід, релігійні та міжетнічні конфлікти та інш.); неконтрольоване використання ресурсно-сировинної бази, можливе переміщення шкідливих виробництв на територію країни, використання дешевої робочої сили України, міграційні процеси, демографічний спад, вплив висококваліфікованих працівників, молоді, студентів тощо.

Життя Г.С. Сковороди можна теж представити як концепт діалогу Європа – Україна. Все життя він мандрував спочатку від села Чорнуха, що на Полтавщині, до Києва, де навчався у Києво-Могилянській академії, потім жив у Петербурзі, де співав у придворній капелі. Згодом три роки поспіль мандрував Угорщиною, Польщею, Словаччиною. Саме у провідних європейських університетах Будапешту, Відня, Братислави Сковорода слухав лекції, занурював у світ старовинних книг європейських бібліотек, наполегливо студіював філософські праці, та дискутував із ученими різних країн Європи. І все ж таки, філософа тягнуло до рідного краю, України, куди він повернувся у 1753 році та збагатив вітчизняну філософську думку, літературу своїми творами, віршами, піснями, байками, працею з етики. Всі знання, які зібрав

у європейських вишах, віддав своєму народові, не розгубив своєї ідентичності, ментального духу України. Вчив розуміти людське життя як найвищої цінності, яка дарована Богом, осягати власний внутрішній світ, любити рідний край.

Все життя, свої знання віддав любій країні, народу України: «Пізнавай себе, а пізнавши удосконалюй». Заповів нащадкам філософ «не цуратися чужого, але й свого не забувати», «більше думати і тоді вирішувати», «...визначати смак не по шкарлупі, а по ядру». І головне, що повинна пам'ятати кожна людина, громадянин – це «Збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай благ. Копай всередині себе криницю для тої води, яка зростить і твою оселю, і сусідську». Слідуючи заповітам нашого видатного філософа, ми збережемо країну, не розплескаємо ментальний код нації.

ТРАНСФОРМАЦІЇ НЕОПЛАТОНІЗМУ У ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ІДЕЯХ Г. СКОВОРОДИ

*Радіонова Наталія, доктор філософських наук, професор,
в.о.завідувачки кафедри філософії*

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Григорій Сковорода в просторі української філософської думки фігура непересічна і видатна. Його філософські і культурно-антропологічні розвідки цілком вписуються у загальноєвропейський філософський дискурс, започаткований Платоном. Світоглядна позиція платонізму зазнала творчих трансформацій у літературних і філософських розміркуваннях Г. Сковороди, які витримані як синтез східної гілки патристики та стародавньої української барокової культури з ранньомодерними інтенціями індивідуалізму та ідеями свободи та людської гідності. Цими міркуваннями обумовлене звернення до дослідження методологічного потенціалу неоплатонізму, зокрема, наслідування та інтерпретація принципів онтологічного схематизму та герменевтичного структуралізму в «Байках Харківських».

Герменевтична рефлексія «Байок Харківських» дозволяє уважному читачеві зануритися у світ «невидимого» символічних образів Г. Сковороди, через які автор передає власне провокативне переосмислення біблійних текстів і сюжетів. Поєднання елементів політичної антропології з настановами релігійної антропології є наскрізними для більшості байок, серед яких: «Ворон і чиж», «Жайворонки», «Чиж і щиглик», «Годинникові колеса» та ін. Сковорода

надаючи антропоморфних рис птахам і механічним пристроям, намагається донести до сучасників провідну ідею свого життя та життя кожної людини – неустанно працювати над душею, наповнюючи її смислами, які визначив Бог, як головне призначення людини у світі.

Провідні ідеї неоплатонізму, як повернення до Абсолюту, містичне злиття з Єдиним через очищення і духовне вдосконалення зазнають у Г. Сковороди реформаторських та раньомодерних трансформацій, які набувають сили у методологічних розрізненнях та комплементарності індивідуального і всезагального кризь призму «промислу» Божого і людського.

ДИДАКТИЧНИЙ ТА АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТОНІМІЙ Г.С. СКОВОРОДИ У ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Сербай Іван, аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Сучасне цифрове освітнє середовище вимагає нових підходів до комунікації та передачі знань. Одним із перспективних напрямів дослідження є аналіз літературних творів кризь призму сучасних комунікативних моделей. У цьому контексті «Байки Харківські» набувають особливої значущості, оскільки їхня образність та використання метонімії можуть служити основою для розробки ефективних комунікативних стратегій у цифровому навчанні.

Метою даної роботи є дослідження метонімії «Байок Харківських» та виявлення можливостей їхнього застосування для побудови ефективних комунікативних стратегій у цифровому освітньому середовищі. Аналізуючи байки «Бджола і Шершень», «Собака і Вовк» та «Змія і Горлиця», було виявлено, що метонімії, використані Сковородою, дозволяють ефективно передавати філософські й моральні ідеї через символічні образи, що є важливим для освітнього процесу. Метонімічні образи сприяють спрощенню складних концепцій, роблячи їх зрозумілими для студентів. Крім того, ці образи можуть бути адаптовані для цифрових навчальних платформ, підвищуючи залученість студентів та ефективність комунікації в освітньому середовищі.

Метонімія як стилістичний засіб широко використовується в літературі для передачі глибинних смислів. У «Байках Харківських» метонімія виступає не лише як художній прийом, але й як засіб передачі соціальних, моральних та філософських ідей.

Наприклад, у байці «Бджола і Шершень» (Бджола як метонімія працюючої людини, яка отримує задоволення від своєї діяльності, а Шершень – ледаря, який живе за рахунок інших), об’єкти реального світу замінюються більш узагальненими поняттями. Це дозволяє Сковороді підкреслити контраст між самореалізацією через працю та паразитизмом, що відображає важливі аспекти людської поведінки та соціальних взаємин. У байці «Собака і Вовк» (Собака як метонімія людини, яка живе у підлеглих та залежності від інших, тоді як Вовк символізує свободу та незалежність) метонімії вказують на вибір між комфортом підкорення та викликами свободи, відображаючи соціальні та моральні дилеми. А в байці «Змія і Горлиця» (Змія як метонімія підступності та хитрості, а Горлиця – чистоти і невинності), ці метонімії дозволяють автору передати ідеї про добро і зло, підкреслюючи моральні аспекти поведінки людини.

У цифровому освітньому середовищі, де інформація часто подається у вигляді тексту, зображень та мультимедіа, метонімічні образи можуть служити потужним інструментом для залучення уваги та підвищення ефективності навчання.

Використання інтерактивних платформ дозволяє візуалізувати метонімічні структури, перетворюючи абстрактні поняття на конкретні образи, що полегшує їхнє сприйняття та засвоєння. Наприклад, створення віртуальних симуляцій або анімацій на основі сюжетів з «Байок Харківських» може сприяти кращому розумінню матеріалу та стимулювати критичне мислення.

Образи з «Байок Харківських» можуть бути інтегровані в освітні матеріали як метафоричні приклади, що ілюструють складні поняття або ситуації. Використання метонімії дозволяє спростити складні концепції, роблячи їх більш доступними та зрозумілими для студентів різних спеціальностей.

Переваги застосування метонімії в цифровій освіті:

1. Підвищення залученості студентів. Метонімічні образи роблять навчальний матеріал більш цікавим та захоплюючим, стимулюючи активну участь студентів у навчальному процесі.

2. Спрощення складних концепцій. Через заміну складних понять на більш знайомі та конкретні образи інформація стає більш доступною та зрозумілою.

3. Розвиток критичного мислення. Аналіз та інтерпретація метонімічних структур сприяють розвитку аналітичних навичок та здатності до самостійного мислення.

4. Культурна інтеграція. Залучення літературних творів національного значення, таких як «Байки Харківські», сприяє збереженню та популяризації культурної спадщини в освітньому процесі.

Незважаючи на очевидні переваги, застосування метонімічних образів у цифровій освіті стикається з певними викликами. Це вимагає від педагогів високого рівня підготовки та розуміння як літературних, так і технологічних аспектів. Крім того, необхідно розробляти методичні рекомендації та навчальні матеріали, що забезпечать ефективну інтеграцію таких підходів у навчальний процес.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні ефективності різних методів використання метонімії в цифровому навчанні, а також у розробці інноваційних освітніх технологій, що базуються на літературних образах.

Метонімії, використані у «Байках Харківських», пропонують багатий потенціал для розвитку ефективних комунікативних стратегій у цифровому освітньому середовищі. Вони сприяють не лише підвищенню залученості студентів, але й спрощенню складних філософських і моральних концепцій, роблячи їх більш доступними для розуміння. Використання цих літературних прийомів стимулює розвиток критичного мислення та навичок аналітичного осмислення текстів. Однак, для повної реалізації цього потенціалу потрібна подальша методична та технологічна робота, спрямована на інтеграцію таких підходів у сучасні освітні практики.

Таким чином, дидактичний та антропологічний потенціал метонімії Г.С. Сковороди полягає у їхній здатності слугувати інструментом для глибшого розуміння соціальних і моральних аспектів людської поведінки. Це робить метонімії ефективним засобом для формування критичного мислення у студентів та інтеграції культурної спадщини у сучасну цифрову освіту.

Список використаних джерел:

1. Сковорода, Г.С. Байки надруковані у виданні 1894 р. Харків: Вид-во Харківського університету, 1894.
2. Сковорода, Г.С. Григорій Савич Сковорода (український філософ). Харків: Вид-во, 1920. Переклад українською мовою Гнатом Хоткевичем.
3. Сковорода, Г.С. Байки Харківські. Окреме видання у перекладі сучасною українською мовою / під ред. П. Тичини; передм. С. Чавдарова. 1946.

ГРИГОРІЙ САВИЧ СКОВОРОДА ЯК ЗНАВЕЦЬ СТАРОДАВНІХ МОВ

*Сошніков Андрій, доктор філософських наук, доцент,
доцент кафедри музейно-туристичної діяльності
Харківської державної академії культури*

Григорій Савич Сковорода дванадцятирічним хлопцем потрапив до Києво-Могилянської академії, де навчався з 1734 по 1753 рр., тобто майже дев'ятнадцять років, правда, з двома великими перервами, першою і 1742–1744 рр., коли він перебував у Петербурзі в придворній капелі і другою – в 1745–1750 рр., коли він був за кордоном. З академії Сковорода виніс блискуче знання давніх мов, глибоке знайомство з античною та новою філософією, ґрунтовне знання риторики, поезики та інших дисциплін, які викладались на той час у вищих учбових закладах. Курс цих наук Сковорода проходив понад 10 років. Він вивчав грецьку, латинську, єврейську, німецьку, польську та церковнослов'янську мови. Це дало йому можливість читати в оригіналі твори античних філософів, поетів, а також книги мислителів, письменників, учених епохи Відродження і нового часу, що були в академічній бібліотеці. За словами М. Ковалинського, Г. Сковорода «розмовляв досить добре і з особливою чистотою латинською й німецькою мовами, достатньо розумів грецьку, що й допомогло йому здобути знайомство й прихильність учених, а з ними й нові знання, котрих не мав та й не міг мати у своїй батьківщині» [3, с. 11]. В 1763–64 рр. Г. Сковорода викладає у Харківському колегіумі синтаксис та грецьку мову.

Легенда каже, що Г. Сковорода був знавцем івриту, навіть носив із собою Біблію, написану цією мовою. Насправді Г. Сковорода завжди цитував Біблію церковнослов'янською мовою, а коли посилався на давньоєврейський текст, то підкреслював, що цитує його з чужих слів:

«Сказуют, что в Еврейском лежит так:

В НачалѢ сотворил Боги.

А дале сіе разумѢлось о КнигѢ, написано:

Я ГИММЕЛ, кѢ я Гарец, сирѢчь:

Сіе небо и сію Землю» [2, с. 740].

Питання про іврит у творах Г. Сковороди ґрунтовно досліджував В. Іваницький. Він нарахував 32 єврейських слова, згадані Г. Сковородою (26 з них – власні імена), а також розглянув два випадки, коли він прямо й один раз невиразно посилався єврейський текст Біблії. Аналізуючи

ці джерела, В. Іваницький дійшов висновку, що Г. Сковорода погано знав іврит і свої пояснення єврейських слів (переважно імен) брав частково з додатку до так званої Єлизаветинської Біблії, який містить такі пояснення, а частково з тлумачень, що походять від Філона Олександрійського. Отже, за підрахунком В. Іваницького, 15 з тлумачень єврейських слів у Г. Сковороди відповідають тлумаченням у додатку до Єлизаветинської Біблії, 8 – близькі, 3 – відмінні, й, нарешті, у 6 випадках пояснення Г. Сковороди не зустрічаються у згаданому додатку [1].

Навіть якщо погодитися з тим, що Г. Сковорода був мало обізнаний з івритом, мусимо визнати, що це питання потребує подальших досліджень: наведені вище підрахунки В. Іваницького показують що майже половина тлумачень єврейських слів Г. Сковородою були взяті таки не з додатку Єлизаветинської Біблії. Більш того, якщо 17 його тлумачень з цим додатком збігаються, то це не значить, що вони звідти взяті, оскільки переклади слів самі собою можуть бути однаковими. Г. Сковорода міг просто пам'ятати значення єврейських слів принаймні з лекцій, які він слухав у Київській академії. До речі, він перекладав ці слова різними мовами, в тому числі й українською: «Сусанна – слово Еврейское, Еллински – хgivov, Римски – liliun, Славенски – Крын, Малороссійски – Лилиа» [2, с. 849].

У латинському листі до свого учня і друга М. Ковалінського, присвяченому лінгвістичним студіям, Г. Сковорода висловив думку, що слово «муза» має єврейське походження. По батькові він писав себе «Варсава» і дав таке пояснення: «Вар, правдивѢ же Бар, есть Слово Еврейское, значит Сын. Сава же есть слово Сирское, значит Субботу, Покой, Праздник, Мир. И так Вар-сава, сын Савын, сирѢчь Сын Мира, так, как Вар-Иона есть Сын Голубицы» [2, с. 893]. Тут видно, що Г. Сковорода розрізняв іврит і сирійську мову, хоча є певна плутанина зі словом «бар», яке походить з арамейської мови.

Г. Сковорода вивчав іврит в Київській академії у Варлаама Лащевського, якого він не тільки хвалить як письменника, але й згадує як «учившаго в КіевѢ и Богословію с Еврейским и Еллинским Языком, и бывшаго Предводителем в Послѣднем Исправленіи Бібліи» [2, с. 848]. Пізніше, однак, Г. Сковорода, певно, не мав можливості поновити свої знання, хоч і продовжував цікавитись тлумаченням єврейських слів і збирав відповідний матеріал скрізь, де тільки міг його знайти. Тим часом свої твори він писав по далеких селах та пасіках. Це означає, що коли він намагався звернутись до якогось тексту з івриту, пам'ять могла йому зраджувати. Так з'явилась перекручена ним фраза з книги Буття: I, 1. Не пам'ятаючи тексту, Г Сковорода, мабуть звернувся за допомогою

до якогось знайомого «грамотного» єврея. Той, у свою чергу, забув, як на івриті «небо», й підставив слово з ідіш – «гіммел». Так і постало у Г. Сковороди таке: «Я ГИММЕЛ, кѢ я Гарец» [2, с. 740]. Зрозуміло, що він не мав під рукою давньоєврейського тексту.

Більшість своїх творів Г. Сковорода написав літературною мовою XVIII ст. Ця літературна мова ґрунтувалася на староукраїнській писемній традиції кінця XVI – першої половини XVIII ст. і водночас втілювала перевагу авторських уподобань до церковнослов'янської мови (переважно у філософській прозі). Хоча переважна більшість філософських діалогів і трактатів Сковороди написана церковнослов'янською мовою, а його вірші та байки – книжною українською (у ній менше церковнослов'янських елементів), межа між цими різновидами староукраїнської літературної мови дуже умовні.

Список використаних джерел:

1. Іваницький В. Жидівська мова у Г. Сковороди. Збірник праць Жидівської історично-археологічної комісії ВУАН, 1928, №1 (73). С. 98–104.
2. Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. За редакцією проф. Л. Ушкалова. Харків–Едмонтон–Торонто: Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011. 1400 с.
3. Сковорода Григорій. Пізнай в собі людину. Пер. М. Кашуба; Пер. поезії В. Войтович. Львів: Світ, 1995. 528 с.

СУЧАСНИЙ СПОРТ У МУДРОСТІ Г. СКОВОРОДИ: ХТО ТРУДА НЕ ДОКЛАДЕ, ТОЙ І ДО ДОБРА НЕ ПРИЙДЕ («ЗМІЯ ТА ЖАБА»)

Ткаченко Олександр, аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Цьогоріч минає 250 років від дня написання «Байок харківських» мандрівним філософом Григорієм Савичем Сковородою. Його вчення, як це часто буває з великими мудрецами, котрі випереджають своїх сучасників на століття, стає в нашому сповненому труднощів сьогоденні особливо злободенним. Вплив його вчення і творів був вельми значний. Він відбився на системі суджень І. Котляревського, який у «Наталці Полтавці» не лише вводить одну з пісень Г. Сковороди, переробивши «Всякому городу нрав і права», а й пропагує у своїй п'єсі провідну ідею філософа – досить просто робити добро. Т. Шевченко згадує в описі свого дитинства, як робив зшиток

із паперу і списував в нього Сковороду, та як із малку ввібрав ідеї великого вчителя. Нині твори Г. Сковороди надзвичайно актуальні, оскільки він звертає увагу не на тимчасові речі, а на вічні, учить цінити людину, тобто те єство, яке заховане в кожному із нас.

Сюжети байок оригінальні, зміст виразний, по-філософському осмислений. Так, у байці «Змія та Жаба» Г. Сковорода наголошує на необхідності праці для оновлення людей і їхнього життя. Мудра Змія помолодшала, скинувши із себе стару шкіру, лише після того, як доклала зусиль, щоб пролізти крізь вузьку щілину. Жаба аж ніяк не здатна на це. Байка вчить не шкодувати сил та енергії заради оновлення життя як окремої людини, так і суспільства загалом.

Прислів'я «Хто труда не докладе, той до добра не прийде» вдало ілюструє принципи, які є основою спортивного успіху. У спорті, як і в багатьох інших сферах життя, наполеглива праця і зусилля є ключовими факторами для досягнення високих результатів. Наприклад, спортсмен, який не витрачає час на тренування, не матиме належної фізичної підготовки та навичок, необхідних для досягнення високих результатів. Успіх у спорті часто вимагає тривалих і наполегливих тренувань, самодисципліни і готовності долати труднощі. Тому, якщо спортсмен не докладе зусиль до своєї підготовки, йому буде вкрай складно домогтися значних досягнень або перемог. Отже, це прислів'я з байки Г. Сковороди акцентує увагу на важливості зусиль і праці в досягненні успіху, що є актуальним і в спорті, і в житті загалом.

У байці йдеться, що кожна істота має свої власні здібності й обмеження, які визначають її можливості. Щодо спорту це можна трактувати як те, що в кожного спортсмена є свої сильні і слабкі сторони. Не кожен вид спорту підходить певній людині. Наприклад, особи з високим рівнем витривалості можуть досягти успіху в марафонських бігах, тоді як інші можуть бути більш успішними в спринтах або в силових видах спорту. Змія і Жаба мають різні фізичні характеристики, які роблять їх підходящими для різних видів діяльності. Це нагадує про те, що спорт може бути досить різноманітним, і необхідно вибрати той, що найбільше відповідає природним здібностям та інтересам певної людини. Спроба долучитися до виду спорту, для якого особа не пристосована, може бути марною і навіть призвести до травм.

Байка також вчить, що важливо виявляти свою унікальність і використовувати свої сильні сторони. У спорті потрібно знайти свою нішу, де людина може досягти успіху, а не намагатися копіювати інших, не зважаючи на власні можливості.

Навіть якщо змія намагатиметься і прикладатиме зусилля, вона не зможе стрибати, як жаба, через фізичні обмеження. Це символізує те, що в спорті

варто працювати над удосконаленням своїх навичок і пристосовувати свої тренування відповідно до власних можливостей, а не просто слідувати за трендами або копіювати інших.

Отже, байка «Змія та Жаба» навчас, що важливо усвідомлювати і приймати свої природні особливості й обмеження, вибирати заняття спортом, яке відповідає здібностям певної людини, і не намагатися наслідувати інших, не зважаючи на власні сильні та слабкі сторони.

Список використаних джерел:

1. Русов Ю. Український філософ Григорій Савич Сковорода : Земля – 1944.
2. Сковорода Г. Байки харківські (1769–1774).
URL: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3391>

ПЕЙЗАЖНА ЛІРИКА Г. СКОВОРОДИ У СВІТЛІ ЕКОЛОГІЧНИХ КАТАСТРОФ (ЗА МОТИВАМИ ЗБІРКИ «САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ»)

Фень Денис, аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Сучасне суспільство, нажаль, зараз перебуває у критичній фазі свого розвитку, що характеризується підчас катастрофічними змінами у екоресурсній базі, природних геосистем, загальними проблемами природокористування. Людство є свідком довгострокових наслідків антропологічних катастроф, і все більш відчуває на собі критичні негативні зміни клімату – масштабні зливи, аномальну спеку, пилові бурі, нестачу води, накопичення мільйон тон сміття. І кінця і краю цих проблем ми майже не бачимо. Список екологічних катастроф можна перераховувати до нескінченності...

Кризовий стан екології в Україні, так вже сталося, сформований через зневажання саме об'єктивних закономірностей відтворення та розвитку природно-ресурсного комплексу країни. Сучасна екологічна ситуація – це результат техногенного навантаження та дестабілізації довкілля.

Природа як явище, навколишнє середовище завжди оспівувалися багатьма жанрами літературного мистецтва. Так би мовити, «екологічний наратив», проявляє себе ще за часів античної літератури, яка занурює читача у царину флори та фауни, породжує певні спроби людства пізнати навколишнє середовище та його закони.

В українській літературі питання співіснування людства та природи відображалися у фольклорних текстах календарно-обрядових пісень, у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, Ольги Кобилянської, Ліни Костенко, М. Матіос, Л. Дереша, Г. Тарасюка. Не оминає проблему співіснування природи та людини всесвітньо відомий український філософ Г.С. Сковорода – іронічний, глибокий мислитель.

«Сад божественних пісень» - це єдина поетична збірка у неосяжному доробку митця, в ній віддзеркалюються життєві події та роздуми філософа-поета над сутністю людського буття. Велику увагу автор приділяє гармонії макрокосму (природи) і людини (мікркосму). За Сковородою, ця гармонія має своїм ґрунтом творчу ініціативу людини та унікальність способу життя у світі:

*В город не піду багатий – на полях я буду жить,
Вік свій буду коротати там, де тихо час біжить...*

Вдячність природі Сковорода розцінює як певний ціннісний рівень людського буття, як спорідненість, екзистенціальність, діалогічність з макрокосмом. Ліричний герой «Саду божественних пісень» любить і поціновує природу. Для нього вона не лише естетичний концепт, а й приклад гармонійного життя. Людина як частина Всесвіту має жити, не порушуючи унікальних законів природи, зберігати душевний спокій і волю, тобто, «жити за натурою», не спотворювати природне, задовольнятися малим, сторонитися мирської суєти, конфлікту «людина-природа», урятуватися від спокуси, марнот світського життя. Аскетизм як домінанта життя філософа є його «екологічним імперативом» як по відношенню до свого мікркосму, так і до великого світу – макрокосму.

*Ні не хочу їздить в море задля золотих одеж,
Бо вони ховають горе, сум і страх, журу без меж.
О діброво! О зелена! Моя матінко свята!
Тут веселість лиш для мене щиру тишу розгорта.*

Тема людини і природи ніколи не втратить своєї актуальності. Зацікавленість проблемами екології з боку філософії та літератури зростає безперервно. Точне та ємне слово філософа-мандрівника Г. Сковорода дає можливість перебороти прив'язаність до світу предметного та навчитися мистецтву бачити світ природи, філософське осмислення його естетичного та етичного змісту. Споглядальне, чуттєве ставлення до природи мислиться Сковородою як спосіб розуміння першооснов буття, як можливість прилучення до Бога. Саме природа, на думку філософа, є найголовнішим доказом присутності Абсолюту у світі. Розрив з макрокосмом (природою) призводить до втрати моральних орієнтирів, втрати універсальних законів існування.

СКОВОРОДИНІВСЬКА ЛЮДИНА У ЦІННІСНИХ КОЛІЗІЯХ СУЧАСНОСТІ

Фень Максим, аспірант кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Бери вершину і матимеш середину.

Г. Сковорода.

Питання сенсу життя, життєвого сценарію, питання про людське буття у буревії подій, питання теперішнього, майбутнього, минулого, питання діалогу з Іншим постійно постають перед людиною все з новою та новою силою. Людина стикається з екзистенційними колізіями смислів, вибору, ризиків глобального порядку. Лабіринт смислів, в якому блукає сучасний індивід, часто не має виходу, людина постійно наштовхується на стіну дихотомії «мати» чи «бути».

Перебуваючи у граничних ситуаціях глобальних ризиків, людині необхідно робити правильний вибір, спираючись на свій внутрішній світ, щоб зрозуміти себе і не загубити свою індивідуальність, неповторність, цілісність, щоб не допустити розщеплення цілісної сутності свого «Я», перебуваючи постійно у заручниках соціальної ролі, конфліктах, гострих суперечностях сьогодення.

Доки триває життя, людина має реалізувати певні цінності, які не можуть не спиратися на традиції, пам'ять поколінь, на «внутрішню» людину, еством якої є Бог. Тому заклик Г. Сковороди «пізнай себе» означає пізнати Бога, знайти у своєму серці образ Божий, який існує як вічне «джерело», «світло», «сонце».

Сковородинівська «сродна» праця або «сродний» спосіб діяльності виступають як найважливіші передумови досягнення людиною щастя, самозбереження особистості. Завдяки сродній праці досягається не тільки індивідуальне щастя, а й соціальна стабільність. Адже через споріднену працю, яка в сучасному дискурсі інтерпретується як самореалізація, оформлюється органічна, продуктивна гуманітарна сфера. Сковорода мріяв про таке суспільство, в якому кожен може реалізувати себе у відповідності до своїх природних здібностей. Заклик «пізнати самого себе» набуває у Григорія Сковороди гуманістичного звучання, кожен має право на своє щастя відповідно до розкритого в собі природного таланту. Усвідомлення сродності піднімає людину над спустошувальною буденністю, тому філософ закликає «відкинути

забобони, омита совість та одягу і підійматися». Але без любові зробити це неможливо. Сама спорідненість укорінена в любові – до ближнього, до світу, до рідного краю. Її не треба очікувати, її треба самому творити і віддавати. Любов повинна бути дією, тоді вона стає цінністю.

Кожна людина може знайти щастя через самопізнання. Для цього потрібно не спотворювати природне, задовольнятися малим, бути вдячним. Саме «вдячність» уявляє собою ціннісний рівень людського буття, вона поширюється на батьків, Бога, оточення, друзів, на саме життя.

У філософії Сковороди окреслюються домінантні цінності, характерні для української ментальності – цінності буття, вищі цінності, які притаманні людям, які схильні до саморефлексії (істина, цілісність, простота, добро, життєвість, унікальність, подолання дихотомії, аскетичність, порядок, справедливість, досконалість). Ціннісні орієнтири відображають життєвий досвід, являють собою зерно свідомості особистості.

Філософія Сковороди, перш за все, спрямована на дослідження людини, її існування. Найважливішою з усіх наук філософ вважав науку про людину та її щастя. Його філософування невідривно пов'язано із зверненням до християнської традиції та головної Книги людства – Біблії. Шляхом міркувань про головні світоглядні категорії – віру, любов, щастя, смерть – філософ нашукує відповідь на одвічні питання, ким є людина, в чому полягає зміст її щастя. Сковорода закликав починати освоєння світу, його цінностей, цінностей людини через пізнання віри та любові. Без віри людина мов сліпа, здобувши її людина прозирає і опиняється перед усвідомленням мізерності повсякденної суєти. Любов і віра дають людині змогу вийти за межі свого «Я», наповнюють особистість творчою енергією. Синергія любові та віри є запорукою здоров'я душі. Радість та щастя як цінності людського існування залежать від самої людини, яка йде шляхом віри та любові. У людині, на думку Сковороди, зосереджений метафізично весь Всесвіт, і для неї головним є вільна воля та моральність в обранні життєвого шляху. Тобто ціннісні орієнтири особистості, які дають змогу людині стати кращою, чистішою, орієнтуватися на духовне вдосконалення. Тому філософською системою Сковороди є синергія людини і світу, вона інтегрує онтологію, етику, філософську мудрість і моральну поведінку. Філософ відстоював як велику цінність першорядність індивідуальності особистості і унікальності людського буття, що відповідає глибинним архетипам української культури.

ІМ'Я Г. С. СКОВОРОДИ
В ІСТОРІЇ ОСВІТИ ХАРКІВЩИНИ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ ст.

*Хряпін Едуард, кандидат історичних наук, доцент,
завідувач кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради*

*Руднік Денис, кандидат історичних наук,
старший викладач кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради*

*Хряпіна Ольга, викладач вищої категорії, циклова комісія «суспільних наук»,
Харківський радіотехнічний фаховий коледж*

Історія української національної освіти сягає своїм корінням до часів національно-визвольних змагань початку ХХ ст. Період 1917-1921 рр. є одним з найбільш складних, суперечливих і багатих на події. Україна стала ареною боротьби різних політичних рухів, ідеологій та військових сил. Заручником цих подій була система української освіти, яка тільки почала формуватися як соціальний інститут незалежної держави.

Становлення середньої й вищої освіти та музейної справи на Харківщині періоду революції та перших років радянської влади є важливим етапом в історії України, що потребує ґрунтовного дослідження. Система освіти зазнала значного впливу як національної так і радянської влади. Український національний рух почав створення системи освіти вже на перших етапах національної революції. Освітнє питання було надзвичайно нагальним, адже тривала історія заборон, переслідувань та цензури гальмувало національно-культурний розвиток цілого народу. Потреба у національній школі знайшла своє обґрунтування у словах М. С. Грушевського: «Серед усіх потреб нашого національного життя потреба рідної школи найголовніша, бо народ, який не має своєї школи, може бути лише пасербом чужих народів, а ніколи не виб'ється на самостійну дорогу існування».

Формування національної системи освіти почалося зі створення 9 вересня 1917 р. першої Харківської української гімназії, яка у січні 1918 р. отримала ім'я відомого українського філолога, письменника, літературознавця, етнографа, лексиколога Бориса Грінченка. Перші гімназія була відкрита у складі підготовчого, першого і другого класів. Після перейменування гімназія стала існувати у складі двох підготовчих і 1–7 класів. Директором гімназії

педагогічна рада обрала 20 грудня 1917 р. бібліографа, громадського та освітнього діяча М.А. Плевако, якого затвердило на посаді вже Міністерство освіти Української держави за часів гетьманату. Гімназія працювала у важких умовах – постійна нестача коштів, відсутність власного приміщення (гімназія була розташована у старому корпусі 2-ї чоловічої гімназії по вул. Ярославській, 10), нестача свідомих українських вчителів; та як навчалися у школі діти незаможних батьків, то плата за навчання була досить помірною – 60 крб. на рік у підготовчому класі, 80 крб. – у 1 і 2 класі, а всі гроші йшли на утримання самої гімназії. На державне утримання гімназія була переведена з 1 липня 1918 року та отримала одноразову допомогу у розмірі 40 тис. крб. [4, с. 135–137].

Значну допомогу українській школі надавав харківський магнат, купець, промисловець Іван Степанович Гаращенко, який мав давні плани відкрити першу українську школу, а після школи – навіть харківський університет імені Григорія Сковороди [1]. Загалом, наприкінці 1917 р. купець надав для розвитку 150 тис. крб. Гімназію позбавили будівля у часи панування денікінців влітку-восени 1919 р., на початку 1920-го р. уже радянська влада повернула гімназію у попереднє приміщення, а І. С. Гаращенко вкладає кошти вже у новий український проєкт педагогічну школу імені Григорія Сковороди (вул. Катеринославська №21/2).

У 1919 р. вже нова, радянська, влада своїм декретом утворила трудові школи. Відповідно до цього Перша Харківська українська гімназія імені Б. Грінченка була перейменована на 1-у Трудову семирічну школу імені Б. Грінченка, яка під такою назвою діяла з травня 1919 р. по літо 1920 р.

У роки існування першої Харківської української гімназії імені Б. Грінченка та першої Харківської трудової школи імені Б. Грінченка директорами та вчителями були видатні персоналії української освіти і науки: М.А. Плевако (літературознавець, бібліограф, політичний діяч), О.Н. Синявський (мовознавець, педагог), М.Ф. Сулима (філолог), Х.О. Алчевська (громадська діячка, викладала французьку мову), О.І. Попов (літературознавець, педагог), Я.В. Бобрук (один із засновників гімназії імені Б. Грінченка, педагог, громадський діяч) [3].

На початку осені 1921 р. на базі першої Харківської трудової школи імені Б. Грінченка були організовані трирічні педагогічні курси імені Г. Сковороди. Серед викладачів курсів на 1921/1922 навчальний рік зазначений професор історії Д. І. Багалій, історик, філософ, громадський діяч, ректор Харківського університету, міський голова Харкова (1914–1917 рр.). У подальшому Д.І. Багалій разом з колективом викладачів Харківських

трирічних педагогічних курсів імені Г.С. Сковороди (А. П. Шамрай – автор визначення «Харківська школа романтиків», Ф.Д. Пущенко – японознавець, Т.І. Франко – учасник революційних змагань, Я.А. Мамонтов – один з лідерів сумської «Просвіти») та працівниками цукрового заводу долучилися до справи збереження спадщини українського філософа. Так, вони звернулися до органів управління освітою з проханням звернутися з клопотанням до обласної влади про перейменування села Іванівки на село Сковороди та назвати місцеву школу іменем Сковороди [2; 3].

Таким чином, ім'я Григорія Савича Сковороди було увічнено у освітній топоніміці Харківщини, що свідчить про його вагомий внесок до культурної та педагогічної спадщини українського народу та велику повагу до нього серед освітянської спільноти та широкого загалу. Окрім цього, руйнування музею Сковороди у травні 2022 р. викликало значне збільшення інтересу до збереження його спадщини та її практичного використання в педагогічній та науковій роботі.

Список використаних джерел:

1. «Шкіряний магнат» Харкова: мільонер-просвітник Іван Гаращенко з Лисої Гори. URL: <https://mykharkov.info/interesno/kozhanij-magnat-harkova-millioner-prosvetitel-ivan-garashhenko-s-lysoj-gory-82537.html>.
2. Державний архів Харківської області. Ф. Р-820, оп. 1 , спр. 330, арк. 60–63.
3. Державний архів Харківської області. Ф. Р-820, оп. 1 , спр. 744, арк. 27–29.
4. Степанець І., Руднік Д., Хряпін Е.. Славне ім'я Г. С. Сковороди в історії освіти Харківщини у 20-х рр. ХХ ст. // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого уроку і сила ініціативи : колектив. моногр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; наук. ред. Юрій Бойчук, Марія Култаєва. – Харків, 2023. – С. 134–141.

ЗМІСТ

1. **Бакай Світлана** «Мудра іграшка» Григорія Сковороди як засіб національно-патріотичного та духовного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку..... 3
2. **Бакуменко Олександр** «Байки Харківські»: хитрощі розуму чи витівки уяви..... 7
3. **Бережна Світлана** Ключові аспекти «Сродної праці» Григорія Сковороди та їх відновлення в контексті сучасних наукових досліджень..... 8
4. **Бережний Леонід** Евристичний потенціал «Байок Харківських» у програмі національно-патріотичного виховання учнівської молоді 11
5. **Блажко Валентин** Антеїзм Г. Сковороди у сучасному дискурсі про страждання Землі 12
6. **Василенко Марія** Терапевтична функція «Байок Харківських» 14
7. **Васильєв Олексій** Моделі Життєтворчості у «Байках Харківських» Г.С. Сковороди..... 15
8. **Верещагін Олег** «З видимого пізнай невидиме»: контрверсійна герменевтика графічних образів (на прикладі ілюстрування «Байок харківських»)..... 17
9. **Водовозов Ілля** Апофеоз інженерного мислення Г. Сковороди (за мотивами байки «Годинникові колеса»)..... 19
10. **Гамерник Назар** Цифрова дидактика і заповіт Г. Сковороди «Пізнай себе» 20
11. **Григорова Надія** Заповіт Г. Сковороди сучасному перекладачеві «Байок Харківських»: «Бери вершину – матимеш середину!» 22
12. **Гриненко Дмитро** Байка Г. Сковороди «Собака і вовк»: у пошуках відповіді на питання – що таке довіра 24
13. **Задорожний Сергій** Сковородинівська традиція в концептуалізації агресії 25
14. **Ільюк Олег** Волонтерство як «Сродний труд»: вихід із дилеми відчуженої праці і непотрібності прекаріату 26
15. **Кабусь Наталя, Костіна Валентина** Світоглядні ідеї Григорія Сковороди як основа виховних можливостей суспільства..... 29
16. **Корж Ганна** Григорій Сковорода і проблема історичної пам'яті українців..... 35

17. <i>Левченко Наталія</i> Бінарна сутність людини у філософії самопізнання Григорія Сковороди.....	39
18. <i>Корнієнко Світлана</i> Вчення Г. Сковороди про природу і етика відповідальності	51
19. <i>Логуш Віталій</i> Креативність чи прозріння: уявний діалог між автором і читачем Байок Харківських	52
20. <i>Нестеренко Андрій</i> Духовний заповіт Г. Сковороди у світі ризиків і перспектив євроінтеграції.....	54
21. <i>Радіонова Наталія</i> Трансформації неоплатонізму у філософсько-антропологічних ідеях Г. Сковороди	55
22. <i>Сербай Іван</i> Дидактичний та антропологічний потенціал метонімії Г.С. Сковороди у цифровому освітньому середовищі.....	56
23. <i>Сошніков Андрій</i> Григорій Савич Сковорода як знавець стародавніх мов	59
24. <i>Ткаченко Олександр</i> Сучасний спорт у мудрості Г. Сковороди: хто труда не докладе, той і до добра не прийде («Змія та жаба»).....	61
25. <i>Фень Денис</i> Пейзажна лірика Г. Сковороди у світлі екологічних катастроф (за мотивами збірки «Сад божественних пісень»).....	63
26. <i>Фень Максим</i> Сковородинівська людина у ціннісних колізіях сучасності	65
27. <i>Хряпін Едуард, Руднік Денис, Хряпіна Ольга</i> Ім'я Г.С. Сковороди в історії освіти Харківщини у першій чверті ХХ ст.	67

Наукове видання

**МАТЕРІАЛИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КРУГЛОГО СТОЛУ
«Людське буття у спадщині Григорія Сковороди»,
присвяченого 250-річчю від дня написання «Байок Харківських»**

(20 червня 2024 року)

Електронне видання

*Відповідальність за думку, викладену в матеріалах,
несуть виключно автори*

Підп. до використання 10.09.2024

Формат pdf.

Обсяг даних 0,82 Мб

Макет виготовлено на кафедрі філософії
Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди
Міністерства освіти і науки України,
вул. Валентинівська, буд. 2, м. Харків, Україна, 61168
e-mail: kaf-philosophy@hnpu.edu.ua

